

Project acronym: SURE-Farm

Project no.: 727520

Start date of project: June 2017

Duration: 4 years

T4.2: Assessing how policies enable or constrain the resilience of the egg and broiler system in Sweden.

An application of the Resilience Assessment Tool (ResAT)

**Work Performed by P6, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
(SLU)**

Gordana MANEVSKA-TASEVSKA¹

(Contact: Gordana Manevska-Tasevska)

¹ Department of Economics, Sveriges Lantbruksuniversitet, Sweden

Due date	30 November 2018
Version/Date	Final version 30 September 2018
Work Package	WP 4
Task	T.4.2
Task lead	WUR
Dissemination level	Public

The feedback provided by the SLU's participants in the SURE-Farm project: Jens Rommel, Sara Larsson, Andrea Petitt, Helena Hansson, and Carl-Johan Lagerkvist, is greatly appreciated.

Main farming system challenges

The commercial² poultry sector in Sweden is dominated by egg and broiler production for the domestic market. Compared to other agricultural sectors, the production of poultry meat in Sweden grows fast and is projected to continue growing (Regeringskansliet, 2015, p. 37). This is reinforced by the consumers' interest in locally produced agricultural products with known origin and high quality (Jordbruksverket, 2017, p. 53), and the low self-sufficiency for broiler meat of 68% in 2017 (Jordbruksverket, 2018d). The self-sufficiency for eggs is 93.3% (Jordbruksverket, 2018e). The annual egg production in 2017 amounted to 137.8 ktonnes, where the free-range inside- (68%), and organic system (17%) are the most dominating production types, followed by furnished cages (12%) and a free-range outside system (3%). The Swedish market share for eggs has been at a significantly higher level than that for meat and dairy products since the accession of the EU. This is partly because imported eggs (except from Denmark, Finland and Norway) have to be certified as "salmonella free", which works as an import protection measure. In addition, consumers prefer domestically produced fresh eggs in spite of higher prices (Jordbruksverket, 2018e, p. 3) probably because they are salmonella free. Compared to the production of eggs, the share of organically produced broilers is low with only 0.73% (in 2016) of the total broiler meat production, which in 2017 reached 159.0 ktonnes (Jordbruksverket, 2018d, p. 4). However, the share of organic poultry meat between 2015 and 2016 has increased from 0.26% to 0.73% of the total slaughter of broilers (Jordbruksverket, 2018d), making it the fastest growing organic meat sector in the country.

Since 2000, the poultry sector in Sweden is **undergoing substantial technological change**, adopting to animal welfare, ethical and food quality issues as prerequisites for sustainable production. For instance, over the period 2013-2017, the share of laying hens in furnished cages has decreased from 29.7% to 14.9%, being mostly replaced by in-house free-range systems which increased from 53.3% to 65.9%. The share of organically produced laying hens has increased from 11.5% to 16.3% (Jordbruksverket, 2018e). The further growth of the **sector** is thereby constrained by **challenges** among which fulfilling requirements for **food safety, animal health** and **animal welfare** are among the most prioritized (Regeringskansliet, 2015, p. 37), and discussions of these issues are initiated by a wide range

² To be registered in the farm register (Lantbruksregistret, LBR), agricultural companies need to have at least 1000 hens or broilers.

of actors at different levels (e.g., consumers, NGOs, governmental bodies). This is strongly supported by the consumers' interest in locally produced agricultural products with known origin and high quality (Jordbruksverket, 2017, p. 53). Swedish animal welfare legislation goes beyond most of the EU directives and regulations (Regeringskansliet, 2015, p. 37), and changes in this respect are ongoing in the direction of higher standards regarding animal protection and respect of natural animal behaviour (Regeringen, 2018). In 1986, Sweden was the first country in the world to prohibit the use of antibiotics to increase the growth of domestic animals (implemented in 2006 in the EU), and the country puts a lot of effort into further decrease of the use of antibiotics, primarily to stop the development of antibiotics-resistant bacteria (Jordbruksverket, 2018e, p. 9). Consequently, the Swedish broiler and egg producers cannot be price-competitive due to higher costs for higher standards for animal and disease protection (Jordbruksverket, 2018e, p. 14), unless the increased costs are off-set by other benefits from the relatively higher levels of animal health and welfare standards. Moreover, due to the relatively high costs for other inputs (such as labor or energy), Swedish farmers need to continue with structural rationalization and investment in order to meet competition through increased productivity (Regeringskansliet, 2015, p.52). Given that, adaptation/developing of animal husbandry technology systems that create better conditions for satisfying these needs are necessary. Advanced technological solutions are also of great importance for the sector's vulnerability **to acute animal health issues (pathogens) and to disruptions in supplies** (ventilation, water, fodder, light, etc.) (personal comments from specialists³, April 2018).

Age structure (generation change), gender balance, lack of skilled/educated workers, nutrition balance, climate change, supply chain problems (bargaining power of processors) are among the common challenges identified for the farming system, by the interviewed specialists³. The weak interest and difficulties for young people to start farming is a threat because many of today's active farmers are old (Regeringskansliet, 2015, p. 52). In Sweden most of the poultry farms are family farms (Jordbruksverket, 2018d, p. 5), and generation change poses some challenges. Furthermore, within the supply chain small-size family farms are highly dependent on processors, with a low level of value-added at farm-level. All these issues require policies that support the generation shift and competences for

³ Åsa Lannhard Öberg - Trade and Market Unit, Swedish Board of Agriculture; Per Hansson, Centre for Agricultural Business Management, Swedish University of Agricultural Sciences.

the “new” trends of producing in an environmentally/climate-friendly manner. Functioning innovation systems are important for strengthening rural activities and for better methods of meeting environmental and climate challenges (Regeringskansliet, 2015, p. 84). In Sweden, greenhouse gas (GHG) emissions per kg of produce are decreasing, and there is an ambition to further reduce GHG emissions, especially with innovation and increased knowledge regarding GHG emissions in livestock production, both for limitation and adaptation to climate change (Regeringskansliet, 2015, p. 74). Moreover, actions establishing well-functioning supply chains are of great importance (personal comments, specialist⁴ view, April 2018).

Data

This data sections contains a list of selected policy documents, including references and sources:

European Commission (2015). Rural development 2014-2020. Fact sheets on Rural development programme for Sweden. https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/se_en.

European Commission (2016). Direct Payments. The Young Farmer Payment under Pillar I of the Common Agricultural Policy- *Choices and Decisions taken by Member States*. https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/direct-support/direct-payments/docs/young-farmer-payment_en.pdf

European commission (2016). Direct payments 2015-2020. Decisions taken by Member States: State of play as at June 2016, Information note. https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/direct-support/direct-payments/docs/simplementation-decisions-ms-2016_en.pdf.

European Commission (2016). Mapping and analysis of the implementation of the CAP. Annex 1: Description of the CAP legislation. European Commission – DG Agriculture and Rural Development. Brussels, November 2016.

⁴ Åsa Lannhard Öberg - Trade and Market Unit, Swedish Board of Agriculture; Per Hansson, Centre for Agricultural Business Management, Swedish University of Agricultural Sciences.

https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/mapping-analysis-implementation-cap_en.

European Commission (2016). Mapping and analysis of the implementation of the CAP. Annex 2: Theoretical analysis. European Commission – DG Agriculture and Rural Development. Brussels, November 2016. https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/mapping-analysis-implementation-cap_en.

European Commission (2016). Mapping and analysis of the implementation of the CAP. Annex 3: Mapping report. European Commission – DG Agriculture and Rural Development Brussels, November 2016. https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/mapping-analysis-implementation-cap_en.

European Commission (2016). Mapping and analysis of the Implementation of the CAP. Final Report, EUR 2016.1365 EN. European Commission – DG Agriculture and Rural Development, Brussels, November 2016. https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/mapping-analysis-implementation-cap_en.

Jordbruksverket (2016). Lägesrapport för landsbygdsprogrammet, den 2 maj 2016. filen <https://www.jordbruksverket.se/download/18.4edad6ff1581ab6b643f0136/1478104683513/Bilaga%205%20Presentation%201%C3%A4gesrapport%20maj%202016.pdf>.

Jordbruksverket (2016). Budget för landsbygdsprogrammet 2014-2020, mnkr. <https://www.jordbruksverket.se/download/18.603878a91618b61a15658a8f/1518515025525/Budget%20landsbygdsprogrammet.pdf>.

Jordbruksverket (2016). Attraktiv landsbygd Nationell handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020 år 2016. Diarienummer: 3.2.17-394/16. <http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvisioner/landsbygdsprogrammet20142020/nationellhandlingsplan.4.7f959d92150631c03a2583fe.html>.

Jordbruksverket (2017). Attraktiv landsbygd Nationell handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020 år 2017. Diarienummer: 3.2.17-9326/16. <http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvisioner/landsbygdsprogrammet20142020/nationellhandlingsplan.4.7f959d92150631c03a2583fe.html>.

Jordbruksverket (2018). Attraktiv landsbygd Nationell handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020 för år 2018. Diarienummer: 3.2.17-18196/17. <http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvisioner/landsbygdsprogrammet20142020/nationellhandlingsplan.4.7f959d92150631c03a2583fe.html>.

Regeringskansliet (2014). Gårdsstödet 2015–2020, – *förslag till svenskt genomförande*, Ds 2014:6. <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2014/01/gardsstodet-2015-2020/>.

Regeringskansliet (2015), Sweden - Rural Development Programme (National) version 3.1. CCI 2014SE06RDNP001. <https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/12/a-rural-development-programme-for-sweden/>.

Analysis

This section contains the data scoring - using 5-point Likert scale, interpretation and arguments regarding the scoring.

QUESTION	5-point Likert scale	Interpretation and arguments regarding scoring
ROBUSTNESS		
1a: To what extent is a focus on the short-term enabled or constrained by the policy goals ?	1	<p>In Sweden, the agricultural policy is designed with a long-term perspective (Regeringskansliet, 2014, p. 9), with a liberalized, market-oriented and competitive agricultural sector, driven by consumer demand and taking into account the climate, environment, animal welfare and rural development (Regeringskansliet, 2014, p.112). The government wants to increase the relative focus on rural policy measures (Regeringskansliet, 2014, p.112).</p> <p>Given the long perspective the assessment is that the Swedish agricultural policy “does not enable” (1) the short-term robustness of the sector.</p>
1b: To what extent is a focus on the short-term enabled or constrained by the policy instruments ?	1	<p>Policy instruments have not been identified, thus the short-term resilience i.e. robustness is “not enabled” (1).</p>

2a: To what extent is **protection of status quo** enabled or constrained by the **policy goals**?

2

As mentioned for the short-term goals, in Sweden, the agricultural policy has a long-term perspective (Regeringskansliet, 2014, p. 9), and the government is aiming at increasing the relative focus on rural policy measures (Regeringskansliet, 2014, p.112). However, the existence of the Pillar 1 which is criticized for its “*locking effects*” (Regeringskansliet, 2014, p.112) is an argument for the protection of status quo to be assessed as “**slightly enabling**” (2), indirectly through the fodder supply.

The robustness of the system in respect to holding the system in *status quo* is “**slightly enabled**” (2) by the *direct payments*.

Due to the high dependence on fodder, Swedish poultry production is situated in plain districts with dominating cereal production. Decoupled *direct payments* are provided per ha land and are aimed at “supporting farm income” as they add directly to the farm income (Regeringskansliet, 2014, p. 111, European Commission, 2016d, p. 23). *Direct payments* represent 55% of the national ceiling for Pillar 1 (Regeringskansliet, 2014). The *impact of direct payments as income support is diminished over time* because the aid leads to higher land values and higher leasing prices (Regeringskansliet, 2014, p. 47). In Sweden, conventional poultry farms are not obliged to have their own fodder production, and in case of organic farming the threshold is only 20% (Jordbruksverket, 2018b). As a comparison, organic cattle farmers need to provide 60% organic fodder from their own farm (Jordbruksverket, 2018c). This measure is assessed as “**slightly enabling**” (2) for the protection of the status quo of the system, indirectly through the fodder supply.

2b: To what extent is a **protection of status quo** enabled or constrained by the **policy instruments**?

2

In addition to the *decoupled direct payments*, Sweden provides *voluntary coupled “direct” support (VCS)* (13% of the national ceiling) (Regeringskansliet, 2014, p. 74) for ruminants. As the agricultural products from ruminants and poultry are not perfect substitutes, the VCS “**does not enable**” (1) the protection of the status quo of the poultry production.

3a: To what extent is development of buffer resources enabled or constrained by the policy goals ?	1	Policy goals have not been identified
3b: To what extent is development of buffer resources enabled or constrained by the policy instruments ?	2	Buffering resources are “ slightly enabled ” (2) by the <i>national direct payment</i> provided by Pillar 1. The national direct payment is a stable income source – independent of weather or prices – which “ contributes ” to price stability and adds to reduce the variability of farmers’ income . (Regeringskansliet, 2015, p. 93, European Commission, 2016d, p. 23).
4a: To what extent are other modes of managing risk enabled or constrained by the policy goals ?	4	The Swedish CAP does not contain short-term goals for <i>managing risk</i> . The “ need for preventing risks, with risk preventive measures ” is emphasised as crucial (Regeringskansliet, 2015, p. 82).
4b: To what extent is other modes of managing risk enabled or constrained by the policy instruments ?	4	<p>The Swedish CAP does not contain short-term measures for providing support for <i>managing risk</i>, as risk management measures are expected to increase farmers willingness to take risks i.e. exposure to higher risks (Regeringskansliet, 2015, p. 53). Other (not via RDP) state-funded compensation systems are provided to compensate for costs and losses associated with animal disease control (Regeringskansliet, 2015, p. 85 and 93).</p> <p>However, risk management in terms of animal diseases, infection control and work protection are of great importance for the policy and such risks management is “enabled” (4) by risk-preventing instruments included in the RDP (Regeringskansliet, 2015, p. 85, Jordbruksverket, 2017, p. 22). Examples: support for modernization of stables, improved work environment, knowledge, etc. (Regeringskansliet, 2015, p. 85, 93).</p>
ADAPTABILITY		
1a: To what extent is a focus on the middle-long term enabled or constrained by the policy goals ?	5	<p>The middle-long term adaptability of the sector is “highly enabled” (5) via multiple goals.</p> <p>First, the need for strengthening the profitability and the competitiveness of the sector via: structural changes, diversification, improved animal welfare, adaptations to environmental and climate-friendly methods,</p>

1b: To what extent is a focus on the **middle-long term** enabled or constrained by the **policy instruments**?

4

food-chain re-organization, improvements in producers' and processors' branch organizations, attracting young people to enter the sector (Regeringskansliet, 2014, p. 11 and 17, Regeringskansliet, 2015, p. 78, 85 and 92, Jordbruksverket, 2017, p. 22, Jordbruksverket, 2018a, p. 7).

Second, the emphasis on the need young farmers to enter the farm in order to effectuate a **generational change and in turn ensure the domestic food production** and consequently the **production of collective goods**, such as **biodiversity and an open farmland** (Regeringskansliet, 2014, p.112, Regeringskansliet, 2015, p. 79 and 91, Jordbruksverket, 2018a, p. 7);

Third, the need for environmentally and climate- friendly practices, technology, such as decreased GHG emissions and ammonia, (Regeringskansliet, 2015, p. 80, Jordbruksverket, 2017, p. 60, Jordbruksverket, 2018a, p. 7), improved animal welfare/health (Regeringskansliet, 2015, p. 80, Jordbruksverket, 2017, p. 22) the need for organic production which is expected to support environmental and climate objectives (Jordbruksverket, 2017, p. 26).

Fourth, the need for knowledge/competence development, knowledge transfer etc. which facilitates the previous goals: competitiveness, the change of generations, and the environmental/climate adaption (Regeringskansliet, 2015, p. 74, 77, 84-85, 176, Jordbruksverket, 2017, p. 24-25).

As for the middle-long term goals, the middle-long term adaptability is **“enabled” (4)** by multiple instruments directed towards: improved profitability and competitiveness and age structure improvements, environment and climate-friendly technology as well as knowledge/competence development/transfer for multiple benefits linked to the mid-term adaptability.

Support for investments to contribute for strengthening the competitiveness and the profitability of the farms via: rational buildings providing good animal welfare, replacement and

use of energy effective technology and innovative methods (Regeringskansliet, 2015, p. 208-209).

Support for business development, emphasised to help young farmers to start/take over farms, promote access to renewable energy in order to limit climate impacts (Regeringskansliet, 2015, p. 250). *Support for cooperation and pilot projects to help enhancing skills* and ability to manage and lead companies and spreading good examples of business models etc. (Jordbruksverket, 2017, p. 51-52). These measures are expected to **“enable” (4)** the middle-long term adaptability. *Support for cooperation, innovation groups and innovation projects* within the European Innovation Partnership (EIP) **“enable” (4)** the middle-term adaptability, where competitiveness improvements, food-chain developments, development of local markets, animal welfare, manure management are in the focus. (Jordbruksverket, 2017, p. 46).

Support for young farmers is provided over a 5 year period (Regeringskansliet, 2015, p. 261). Such instruments are provided “to help young **farmers establish and/or take over the farms**”. More young people in the sector will **“enable” (4) the change of generations** (Regeringskansliet, 2015, p. 91) and adapt to the need for labour renewal. To apply for the young farmers support, applicants need be no more than 40 years of age in the year of their first application (European Commission, 2016b, p. 2). Support to young farmers is provided both via the Pillar 1 and the Pillar 2 framework. For the Pillar 2, special conditions apply, such as that the **start-up** payment applicants need to fulfil a requirement for sufficient skills (‘gymnasium’ diploma or equivalent, applied training and 3-year mentorship is a requirement for all applicants) (Regeringskansliet, 2015, p. 261). Therefore the effect of this measure is assessed to be **“fairly enabling” (3)** for adaptability. Besides adaptability, *payments to young farmers* (Pillar 1 and 2) are provided to fulfil policy objectives associated with the transformability of the farming system.

Support for investments that help farm to *adapt to environmental and climate*

2a: To what extent is **flexibility** enabled or constrained by the **policy goals**?

2

requirements such as for: investments in that contribute to decreased emissions of GHG and ammonia (Regeringskansliet, 2015, p. 225); *support for pilot projects* especially for energy efficiency, renewable energy, decreased emission of GHG and ammonia, developing new techniques for management/spreading manure and bio-based fertiliser, production of manure-based biogas, improved knowledge of the climate change effects of the agricultural sector, estimating the ammonia emission from the stable/farm at farm level (Jordbruksverket, 2017, p. 60). *Support for organic production* which is also expected to have positive effects on the environment, climate, animal health and rural development (Regeringskansliet, 2015, p. 450). Even the *direct payments* which are mainly short term-oriented are expected to contribute to environmental and climate objectives, holding 30% of the national ceiling for direct payment for greening (Regeringskansliet, 2014, p. 111, European Commission, 2016c, p. 15). These measures are expected to **“enable” (4)** the middle-long term adaptability.

The support provided for *vocational training/skills acquisition for farmers, and advisory services* **“enables” (4)** the mid-term adaptability of the farming system. It aims to strengthen the competitiveness of the sector, by receiving practical/individually adjusted advice and in that way help farms to develop, to be market oriented and to adjust to climate change. (Jordbruksverket, 2017, p. 18 and 26, Jordbruksverket, 2018a, p. 17).

Flexibility is mainly emphasised via the need for improved economical results, to enable restructuring and market re-orientation and diversification of the agricultural firms (Regeringskansliet, 2015, p. 225). Although economic results can be considered as beneficial for enabling restructuring, market re-orientation and diversification, continuous changes in mid-long term perspective are rather limited. Therefore the effect of this goal is assessed as **“slightly enabling” (2)**.

2b: To what extent is **flexibility** enabled or constrained by the **policy instruments**?

2

Within the RDP, the *flexibility* for adaptation of the farming system is “**slightly enabled**” (2) by investment support and knowledge acquiring instruments.

Investment support for company development, is assessed as “**slightly enabling**” (2) restructuring and modernizations of the farms, and strengthen the link between the primary production and the processors. This is due to the limitation for continuous changes over time. (Regeringskansliet, 2014, p. 91)

Knowledge transfer/vocational training and skills acquisition actions and support for using/training advisory services, is provided for the use of professional services that help farmers to acquire knowledge and thus “**fairly enables**” (3) the flexibility for adaptation to the market conditions (Jordbruksverket, 2017, p. 18).

Variety-tailor responses are “**highly enabled**” (5) with *goals* emphasising the need for: i) reaching new markets both nationally and internationally (Regeringskansliet, 2014, p. 9, Regeringskansliet, 2015, p. 81), and ii) improved organisation of food chain, inclusive of shortening the supply chain, processing, marketing and animal welfare (Regeringskansliet, 2014, p. 92, Jordbruksverket, 2018a, p. 2 and 7), all related with the challenges identified for the sector.

3a: To what extent is **variety and tailor-made responses** enabled or constrained by the **policy goals**?

5

Variety and tailor-made responses are “**enabled**” (4) by *instruments* aiming at increased processing levels, reducing the number of intermediaries to consumers, special products/markets, value-added. This is encouraged by the consumers interest for locally produced agricultural products with known origin and high quality (Jordbruksverket, 2017, p. 53).

3b: To what extent is **variety and tailor-made responses** enabled or constrained by the **policy instruments**?

4

Within the RDP support is provided for *investments in assets* for processing/marketing and/or development of agricultural products that increase the value but also helps to create short supply chains and development of local markets (Regeringskansliet, 2015, p. 217). Such investments are politically highly prioritised (Regeringskansliet, 2015, p. 85) and are expected to: i) increase the incomes, attract new groups of consumers or stimulate the production of special products (Regeringskansliet, 2015, p.

81), but also to ii) shorten the food chain and develop the local markets where consumers will be able to buy products from local markets with known origin and high quality (Jordbruksverket, 2017, p. 21). Support for *investments* is also provided to farmers to create and develop activities other than agriculture aiming to promote diversification of agricultural firm, promote the development of small businesses and jobs in rural areas, and promote access to and use of renewable energy (Regeringskansliet, 2015, p. 251).

Organic products, and products from animals kept under condition with higher animal welfare are also expected to contribute to new markets/products with higher value added, thus the *support* provided for the organic *production* (Regeringskansliet, 2015, p 450), and *transferring to organic production* (Regeringskansliet, 2015, p. 457) can also be considered as “**enabling**” (4) for a variety of tailored responses. So far, the share of conventional broilers (99.7%) and laying hens (84%) is still large, but there are huge possibilities for improvement. In budgetary terms (total public funding), *support for organic farming* (€ 507 million, nearly 12% of the total budget) is among the four biggest RDP measures contributing to both the economic and the environmental targets, (European Commission, 2015) which are associated both with the adaptability and transformability of the system.

Furthermore, the programme provides support *for vocational training/skills and advisory services, demonstrations and information actions for development of local markets and short supply chains*. This instrument is expected to help farmers get practical knowledge about the consumers’ preferences around the short supply chain, advice for marketing and sales at local markets, certification, meetings for exchange of experience between markets/branches with short supply chain between the producers and the consumers (study visits nationally and internationally), (Jordbruksverket, 2017, p. 21, Jordbruksverket, 2018a, p. 22). Knowledge and information transfer are also supported via the platform for

4a: To what extent are **social learning** enabled or constrained by the **policy goals**?

4

4b: To what extent is **social learning** enabled or constrained by the **policy instruments**?

4

cooperation and pilot projects aiming at developing methods and systems for producer groups working together to reach local markets or through short food chains (Jordbruksverket, 2017, p. 53). Pilot projects are also planned for increased animal welfare as a transition to a new products/production systems with improved disease protection and animal health (Jordbruksverket, 2017, p. 52). Within EIP, support is provided for pilot projects for innovation groups developing methods for short food chain and food sales in local markets for agricultural products and better animal welfare (Jordbruksverket, 2017, p. 46).

Last but not least, special support for animal welfare (extra care) is provided for cows, sheep and sows, aiming to adapt feed to the natural needs of the animals, good care through planning, documentation of care and shelter, and regular follow-up. The measure helps to integrate primary producers in the food chain by better animal welfare and hence quality in production. The measure will also improve the health status of the animals leading to increased productivity. Finally, it has a positive impact on the climate as it reduces greenhouse gas emissions per produced amount of milk, meat, etc. (Regeringskansliet, 2015, p. 493). The support is not provided for the poultry sector.

Within the Swedish RDP, social learning is “**enabled**” (4) via the possibilities for access, use and quality of information- and communication technology in the rural areas. The policy aims at functioning service and infrastructure which will increase rural development attractiveness so that more people choose to live and work in the rural areas. Improved opportunities for cultural and leisure activities are expected to contribute to increased attractiveness and thus social interaction in rural areas. (Regeringskansliet, 2015, p. 101).

As explained in the RDP, raising knowledge levels also means networking, which can lead to collaborations, and it is suggested that all parties and actors involved in the implementation of the rural programme are to be included in the network’s work.

The investment support for broadband is aiming at improving the access to broadband network with high transmission capacity in rural areas where commercial investments in broadband is not profitable (Regeringskansliet, 2015, p 270), but will help the rural areas to join the digital world and develop (Jordbruksverket, 2017, p. 65). Actors can get support for cooperation in developing products, methods, processes and techniques to spread the result (Jordbruksverket, 2017, p. 64). Moreover, the investment for rural services and leisure can keep the local service in the rural areas, and provide possibilities for sport, leisure and meeting rooms (Regeringskansliet, 2015, p. 287).

TRANSFORMABILITY

1a: To what extent is a focus on the **long-term** enabled or constrained by the **policy goals**?

5

Same as for the middle-long term, Transformability of the sector in long-term is “enabled” (4) by multiple goals, focused on social and economic development of rural areas and environmental and climate long-term objectives.

The overall goal of the Swedish rural development programme is to develop agriculture and rural areas and thus to create attractive rural areas. The strategy strives for smart and sustainable growth for all. The concept of sustainable growth includes environmental, economic and social growth (Jordbruksverket, 2018a, p. 2).

Furthermore, the RDP is aiming at developing equal opportunities and rights to men and women to work in agriculture, and live and work in rural areas with well-functioning service and infrastructure to preserve and develop cultural heritage and achieve improved rural leisure. Looking at the rural programme, there are fewer women than men who seek support within the framework of the program, and women often apply for support for entrepreneurship outside of traditional field industries. Therefore, an effort in this area is also an initiative for gender equality within the program (Regeringskansliet, 2015, p. 87).

Within the RDP, the largest part of the budget is allocated to environment and climate (Jordbruksverket, 2018a, p. 2). The environmental and climate long-term objectives

1b: To what extent is a focus on the **long-term** enabled or constrained by the **policy instruments**?

4

are oriented towards promoting production and use of renewable energy (Jordbruksverket, 2017, p. 27, Jordbruksverket, 2018a, p. 7), but also towards resource efficiency and to support the transition to a low carbon and climate-friendly economy in agriculture, reduce greenhouse gas and ammonia emissions (Jordbruksverket, 2018a, p. 7). As a part of the Swedish climate work, the Swedish government aims for at least 50 percent of Swedish energy to be renewable, and it is intended to have a fossil-free vehicle fleet by 2030 (Jordbruksverket, 2017, p. 27) and zero GHG emissions by 2050 (Regeringskansliet, 2015, p. 86, Jordbruksverket, 2017, p. 27). Furthermore, there is a focus on fostering, preserving and promoting ecosystems, improving biodiversity, water/soil management and management of fertilizer/plant protection products, preventing soil erosion (Jordbruksverket, 2018a, p. 7). Public goods creation is also a part of the strategy for attracting more young people into the sector (Regeringskansliet, 2015, p. 79).

The long-term transformability of the farming system is “**enabled**” (4) by multiple instruments, such as the support for *non-productive investments*, support for *vocational training and advisory services*, *organic farming support* and support for agri-environment-climate commitments, support for cooperation, building innovation groups and innovation projects with a focus on long-term social, environmental and climate objectives. The plain areas where the poultry production is situated are among the most severely affected for nitrogen sensitive regions (Jordbruksverket, 2016).

Support to non-productive investments is assessed to “**enable**” (4) the transformability of the system in the long-term. The instrument is linked to both achieving *environmental and climate objectives* (European Commission, 2016c, p. 25). The aim of this measure is **not to increase the production of market goods** but to improve the net environmental impact of agriculture (Regeringskansliet, 2015, p 215). Specifically the support is aiming at **increasing the retention of nitrogen** on arable land, thereby to **reduce the eutrophication of water basins**, and to contribute to **better water management** in dry conditions

(Regeringskansliet, 2015, p 236). Both individual and groups of farmers can be eligible for the support, with a compensation of up to 100%. For comparison, the support for the remaining *investments in physical assets* has a compensation rate that varies between 45-70% (European Commission, 2016c, p. 25). Support under this measure can be **combined** with support to operations in the framework of the EIP or those linked to a merger of producer organisations.

Support for cooperation, innovation groups and innovation projects within the EIP “**enable**” (4) the transformability of the system in the long-term, mainly through promoting the availability and use of energy from renewable sources and promoting a socio-economic economy based on the use of by-products, waste, residues and other non-food biological renewable resources, prevent erosion (Jordbruksverket, 2017, p. 46). In order to increase organic production (where chicken for fattening is among the prioritized), support is provided **for developing forms of cooperation** on land, feed, animals and products that provide new business opportunities in organic production; test and evaluate new products, methods, processes and techniques from producer to consumer in organic production (Jordbruksverket, 2017, p. 54-55, 57). **Support for cooperation** is also provided to actors that are involved in building **broadband** in the countryside, “**slightly enabling**” (3) transformability of the countryside via digitalisation (Jordbruksverket, 2017, p. 64-65).

Support for vocational training and advisory services for environmental and climate goals and living countryside (Regeringskansliet, 2015, p 187-188, Jordbruksverket, 2017, p. 25) “**enables**” (4) the long-term resilience of the system as the focus is on, among others, **biodiversity, erosion, decrease of GHG and ammonia, improved service and business management that takes care for the** the landscape, cultural and natural resources in rural areas.

Organic production systems ensure positive effects for the fields’ long-term production ability such as soil structure and humus content;

		<p>environment, climate; animal health; rural development and biodiversity. However, as the share of organically produced eggs and especially broiler meat is still low, the “<i>support for organic farming</i>” is assessed to be “slightly enabling” (2) for the transformability of the system in long-term.</p> <p>Support for agri-environment-climate commitments “fairly enable” (3) the long-term transformability as it is an additional measure granted to beneficiaries (excluding organic producers), that carry out on a voluntary basis, operations in response to their agri-environment-climate commitments on ‘agricultural land’. The support can only cover commitments that go beyond other existing mandatory requirements for farmers, i.e. cross-compliance. The support is given as an annual payment on the basis of a per hectare rate, for commitments over a period of 5 to 7 years, and is intended to compensate beneficiaries for all or part of the additional costs and income foregone resulting from the commitments (European Commission, 2016c, p. 33).</p>
<p>2a: To what extent is dismantling of incentives that support status quo enabled or constrained by the policy goals?</p>	0	<p>The status quo of the sector is generally not supported. The government wants to increase the relative focus on rural development (not direct support) (Regeringskansliet, 2014, p.112). The initiative is not in force yet, therefore it is considered as “neutral” (0) for the dismantling of incentives that support the status quo.</p>
<p>2b: To what extent is dismantling of incentives that support status quo enabled or constrained by the policy instruments?</p>	0	<p>Specific measures aiming at dismantling of incentives that support the status quo were not identified. Thus the influence of the policy on this attribute is assessed as “neutral” (0).</p>
<p>3a: To what extent is in-depth learning enabled or constrained by the policy goals?</p>	2	<p>The Swedish RDP promotes the need for life-long learning and vocational education (Regeringskansliet, 2015, p. 90), both for farmers and advisory services. In-depth learning is not mentioned as a priority. Therefore, this goal is assessed as “slightly enabling” (2) for the transformability of the sector.</p>
<p>3b: To what extent is in-depth learning enabled or</p>	3	<p>Within the RDP, in-depth-learning is promoted i.e. “fairly enabled” (3) by knowledge transfer and information measures (for multiple</p>

constrained by the **policy instruments**?

4a: To what extent is **enhancement and acceleration of niche innovations** enabled or constrained by the **policy goals**?

4b: To what extent is **enhancement and acceleration of niche innovations** enabled or constrained by the **policy instruments**?

purposes), both for farmers and advisory services (e.g. Regeringskansliet, 2015, p. 164), as well as by the pilot projects and cooperation within the EIP (e.g. Jordbruksverket, 2017, p. 47).

5

In Sweden, the applied research and dissemination of research results to farmers and rural companies has been evaluated as inadequate, with an emphasis that *the agricultural and rural innovation systems* “need to be strengthened” to speed up and increase the commercialization of new ideas” (Regeringskansliet, 2015, p. 68, 69). Functioning innovation systems are highlighted as important for strengthening rural activities and for better methods of meeting environmental and climate challenges (Regeringskansliet, 2015, p. 84). Such goals are assessed as **“highly enabling” (5)** for enhancement and acceleration of niche innovations

4

Within the Swedish RDP *support is provided for building innovation groups and projects within EIP* and the Swedish innovation groups (Jordbruksverket, 2018a, p. 52, 53). The support is provided to create opportunity to boost innovations and create better links between research results, new technology and practical work in agriculture but also to test different solutions through pilot projects before they are fully implemented. Projects aiming at developing products, methods and techniques for improved productivity, bio-based economy, food safety and quality, increased animal welfare, meeting the environmental and the climate objectives, will be prioritized, and up to 70% of the costs will be covered (Jordbruksverket, 2018a, p. 52, 53). Within the EIP special emphasis is put on environmental production where organically produced broilers for fattening are among the prioritized production (Jordbruksverket, 2017, p. 55). Organic egg producers are not mentioned in the list. Responding to the need for innovation in rural areas, Sweden will implement the European Innovation Partnership and plans to create around 170,000 places on training courses. Given that competitiveness, food quality/safety, animal welfare, etc. are part of the challenges for the resilience of the system, this instrument is assessed as **“enabling” (4)** for

acceleration of niche innovations of the farming system.

Furthermore, *knowledge transfer and information measures* (Regeringskansliet, 2015, p. 164) are an important channel for spreading innovations. For instance, as described in the RDP, vocational training and advisory services are expected to convey new results from research and disseminate innovations (Regeringskansliet, 2015, p. 90); support for demonstration can inspire for using new methods and knowledge (Regeringskansliet, 2015, p. 166-167); courses and information sharing are considered to be an efficient way of spreading the innovations (Regeringskansliet, 2015, p. 165, 167), etc. In general, the effect of knowledge transfer and information measures on the enhancement and acceleration of niche innovations is indirect, e.g. increases the awareness/interest to invest/apply innovative production, and is assessed as “fairly enabling” (3).

The Resilience Assessment Tool – ResAT-wheel

Answers: enabling/constraining	Scores
Not clear	0
Not enabling/ very constraining	1
Slightly enabling/ constraining	2
Fairly enabling/ fairly constraining	3
Enabling/ slightly constraining	4
Very enabling/ not constraining	5

Figure 1a. Resilience Assessment Tool (ResAT), goals influence

Figure 1b. Resilience Assessment Tool (ResAT), instruments influence

Stakeholder check

Mixed approach, applying interviews and a seminar was used. Details for the participants are as follows:

Interview with Harry Blokhuis – Professor of ethology at the Department of Animal Environment and Health, and a steering group member of the Centre of Excellence in Animal Welfare Science at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU).

Interview with Sören Höjgård – Associate Professor, head of the division for policy analysis at the Department of Economics, the Swedish University of Agricultural Sciences.

Seminar with researchers from **AgriFood Economic Centre** in Lund. The centre consists of researchers from the SLU and Lund University (LU), and supply government bodies with a solid foundation supporting strategic and long- term policy choices.

Generally, the stakeholders supported the assessment. The main concern was the weighting system i.e. averaging the performance of goals/instruments considered to influence

the resilience. Specific stakeholders' opinion/comments are included into the overall analysis of strengths and weaknesses.

Overall analysis of strengths and weaknesses

This analysis shows the extent to which the Swedish agricultural policy influence the resilience of the Swedish broiler- and egg production, in respect to the systems' robustness, adaptability and transformability. Policy goals and instruments identified to influence the resilience of the system are presented in the analysis section and summarised graphically with the Resilience Assessment Tool (ResAT) in Figure 1a and Figure 1b.

*The assessment points out that the Swedish agricultural policy framework is very much geared towards **adaptability** and partly focused on the **transformability** of the poultry production. The support provided for the **robustness** of the poultry sector is very limited.*

Indeed, the **robustness** of the system is “**not enabled**” (1) in the **short-term**. The **status quo** and the possibility to **buffer resources** are “**slightly enabled**” (2). This is in line with the CAP orientation towards “as long term as possible” objectives (Regeringskansliet, 2014, p. 9), with a liberal, market oriented and competitive agricultural sector, driven by the consumer's demand and taking into account the climate, environment and rural development (Regeringskansliet, 2014, p.112). The **risk management** goals and instruments are assessed as “**enabling**” (4) for the robustness of the system.

The need for preventing risks, with “risk preventive measures” is of great importance for the Swedish CAP (Regeringskansliet, 2015, p. 82), and such **risk management** is supported by risk preventing instruments, such as: support for modernization of stables, improved work environment, knowledge, etc. (Regeringskansliet, 2015, p. 85, 93) included in the RDP (Regeringskansliet, 2015, p. 85, Jordbruksverket, 2017, p. 22). Short-term goals and instruments are not considered as beneficial, as the existence of such policies is expected to increase farmers willingness to take risk (Regeringskansliet, 2015, p. 53).

The protection of the status quo and the capacity for **buffering resources** are represented by the existence of Pillar 1, and the national direct support. In essence, the existence of Pillar 1 is criticized for its “locking effects” (Regeringskansliet, 2014, p.112), whereas the national direct payments to support the “farm income” (Regeringskansliet, 2014, p. 111, European Commission, 2016d, p. 23) and thereby the status quo. On the other hand direct payments “reduce the variability of the farmer's income” (Regeringskansliet, 2015, p. 93, European Commission, 2016d, p. 23), and by that help to **buffer resources**. The effect of *direct payments* on the robustness of the system is indirect through the fodder supply. In addition to the decoupled direct payments, Sweden provides *voluntary coupled support*

(VCS) (13% of the national ceiling) (Regeringskansliet, 2014, p. 74) for ruminants. As the agricultural products from ruminants and poultry are not perfect substitutes, the VCS does not affect the protection of the **status quo** of the poultry production. Neither the “income support” nor the “income variability” are among the challenges that characterise the system, thereby the effect of direct payments is not the main concern for the resilience of the system. Given that, an assessment showing that the robustness of the commercial poultry sector is “**slightly enabled**” (2) is not unexpected.

Opposite to the robustness, multiple policy goals and instruments are “**highly enabling**” (5) or “**enabling**” (4), for the **adaptability** of the sector, in **mid-long term, a variety of tailored responses** and **social learning. Flexibility** is assessed to be “**fairly enabled**” (3). (see Figure 1a, Figure 1b).

Policy goals attributed to fit the **middle-long term** adaptability and the **variety of tailored responses** are **well in line with the challenges identified for the poultry sector** such as: structural rationalisation and improved profitability and competitiveness, age structure, environment- and climate-friendly technology, reaching new markets, improved organisation of food chain (e.g., processing, marketing and animal welfare). For that purpose a variety of instruments are developed. For instance, investments are provided for rational buildings providing good animal welfare, replacement and use of energy efficient technology and innovative methods (Regeringskansliet, 2015, p. 208-209): *Support for business development* to help young farmers to start/take over farms, promote access to renewable energy in order to limit the climate impact (Regeringskansliet, 2015, p. 250). *Support for cooperation and pilot projects to help for enhancing skills* and the ability to manage and lead companies and spreading good examples of business models etc. (Jordbruksverket, 2017, p. 51-52). Furthermore, special emphasis (both within Pillar 1 and Pillar 2) is given to the need for young farmers to enter the farm to change generations and thus to ensure domestic food production and consequently the production of collective goods (Regeringskansliet, 2014, p.112, Regeringskansliet, 2015, p. 79 and 91, Jordbruksverket, 2018a, p. 7). Besides adaptability, *payments to young farmers* (Pillars 1 and 2) are provided to fulfil policy objectives associated with the transformability of the farming system. Improvements related to the farm financial performance, facilitating the restructuring and modernisation of farms, and support to young farmers are a part of Priority Area (PA) 2 aiming at farm viability, competitiveness and sustainable management. Sweden has allocated 9% of the total RDP

budget to **PA2** (European Commission, 2016e, p. 324), and nearly 5% of the farms are targeted for support under this priority (European Commission, 2015, p. 2).

The need for environmentally and climate-friendly practices, technology, such as decreased GHG emissions and ammonia, improved animal welfare/health, need for organic production which is expected to support environmental and the climate objectives takes a large share of the Swedish CAP. Sweden has allocated 63% of the total budget for PA4 aiming at restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry (European Commission, 2016e, p. 324). *Support for investments* that help farms to *adapt to environmental and climate requirements* such as for: investments that contribute to decreased emission of GHG and ammonia (Regeringskansliet, 2015, p. 225). *Support for pilot projects* especially for energy efficiency, renewable energy, decreased emission of GHG and ammonia, developing new techniques for manure management bio-based fertiliser, manure-based biogas production, improved knowledge for the climate change effects of the agricultural sector, estimating the ammonia emission from the stable/farm at farm level (Jordbruksverket, 2017, p. 60). *Support for organic production* is also expected to have positive effects on the environment, climate, animal health and rural development (Regeringskansliet, 2015, p. 450), foster the creation of markets and products with high added value. In budgetary terms (total public funding), *support for organic farming* (€ 507 million, nearly 12% of the total budget) is among the four biggest RDP measures contributing to both the economic and the environmental targets (European Commission, 2015), which are also associated with the adaptability and transformability of the system. Even the *direct payments* which are mainly short-term oriented are expected to contribute to environmental and climate objectives, holding 30% of the national ceiling for direct payment for greening (Regeringskansliet, 2014, p. 111, European Commission, 2016c, p. 15). Within the Swedish RDP special support, extra care is provided for cows, sows and sheep, aiming to adapt feed to the natural needs of the animals, good care through planning, documentation of care and shelter and regular follow-up (Regeringskansliet, 2015, p. 493). Unfortunately, such support is not provided for the poultry. Last but not least, *knowledge/competence development, knowledge transfer measures* are in place to facilitate the previous goals (competitiveness, the change of generations, and the environmental/climate adaptation). Such measures help farmers to receive practical/individually adjusted advice and in that way to develop, to be market oriented and to adjust to the environmental requirements and climate change (Jordbruksverket, 2017, p. 18 and 26, Jordbruksverket, 2018a, p. 17).

Social learning is a part of **PA6** promoting social activities/inclusion and local development in rural areas, and can be expected to be fostered i.e. “**enabled**” (4) by instruments supporting building infrastructure necessary for social learning development such as: quality broadband network in rural areas (Regeringskansliet, 2015, p 270), developing products, methods, processes and techniques to spread knowledge (Jordbruksverket, 2017, p. 64), investment for rural services and leisure to keep local services in rural areas, and to provide possibilities for sport, leisure and meeting rooms (Regeringskansliet, 2015, p. 287). In Sweden, 22% of the total RDP budget is allocated to **P6** (European Commission, 2016e, p. 324).

Under the condition of fast structural/market changes (also identified as a challenge), **flexibility** of the producers to adapt and thus stay resilient is of great importance. Given the policy document analysis, **flexibility** of the agricultural sector is expected to be achieved via improved economical results, which are going to enable restructuring and market re-orientation and diversification of the agricultural firms (Regeringskansliet, 2015, p. 225). For that purpose two groups of measures are identified. First, *investment support for company development, to enable* re-structuring and modernizations of the farms, and strengthen the link between the primary production and the processors. Second, diverse support for *knowledge development/transfer for farmers and advisory services for providing* professional services that can help farmers to acquire knowledge about the changes and thus facilitate the **flexibility** for adaptation. As presented in Figure 1a and Figure 1b, both the policy goals and the instruments are assessed as “**slightly enabling**” (2) for the **flexibility**. This is mainly due to the necessity of access to capital, when flexibility actions are taking place. The commercial poultry sector in Sweden is among the most specialised, is highly capital intensive, and family driven, whereby accessing more capital has become a growing problem for rural businesses (Regeringskansliet, 2015, p. 33). Thereby, the existing goals and instruments are not satisfactory for the flexibility to take place. Policy goals- and instruments’ possibility to support the flexibility of sector was the main concern for the stakeholders (Höjgård, S., personal communication, June, 2018), especially in cases where larger investments intensive adaptations are necessary.

Transformability of the poultry sector is “**highly enabled**” (5) and “**enabled**” (4) by goals and instruments respectively focusing on **long term transformability**, initiatives for **niche innovation**. Goals and instruments for **in-depth learning**, are assessed as “**fairly**

enabling” (3). As goals and instruments aiming at dismantling incentives for the status quo were not identified, the impact is assessed as **“neutral” (0).**

The need for **long-term transformability** of the sector is mainly targeted, towards fulfilling environmental and climate objectives and socio-economic development of rural areas. For that purpose, multiple instruments such as support for *non-productive investments*, support for *vocational training and advisory services*, *organic farming support* and *support for agri-environment-climate commitments*, support for *cooperation*, *building innovation groups and innovation projects* with a focus on long-term social, environmental and climate objectives are provided. Regions where poultry production is situated are among the most severely affected by nitrogen leakage (Jordbruksverket, 2016). The set of instruments is expected to: i) increase the retention of nitrogen on arable land, thereby to reduce the eutrophication of water basins, and to contribute to better water management in dry conditions (Regeringskansliet, 2015, p 236); ii) promote the availability and use of energy from renewable sources and promote use of by-products, waste, residues and other non-food biological renewable resources, prevent erosion (Jordbruksverket, 2017, p. 46); iii) provide new business opportunities/products/methods in organic production; (Jordbruksverket, 2017, p. 54-55, 57); iv) transform the countryside via digitalisation (Jordbruksverket, 2017, p. 64-65), etc.

Policy goals and instruments related to long-term transformability are also supported by initiatives for **niche innovations**, **“enabled” (4)** by knowledge transfer and information measures (e.g. Regeringskansliet, 2015, p. 164) and support for pilot projects and cooperation between the innovation groups within the EIP (e.g. Jordbruksverket, 2017, p. 47). Sweden has allocated 3% of the total RDP budget to knowledge transfer and innovation actions (European Commission, 2016e, p. 326). However, together with cooperation actions this expenditure increases to 8%; in total 135,000 places in training courses will be provided (European Commission, 2015, p. 2). In general, the effect of knowledge transfer and information measures on the enhancement and acceleration of niche innovations is indirect, e.g., by increasing the awareness/interest to invest/apply innovative production. On the other hand, pilot projects allow different solutions to be tested before they are fully implemented. Within the EIP special emphasis is put on environmental production where organically produced broilers for fattening are among the prioritized production, whereas organic egg producers are not (Jordbruksverket, 2017, p. 55). From the stakeholders’ point of view (Blokhuys, H., personal communication, June, 2018) niche innovation could benefit from “Multi-actor,

practice-led innovation networks”, as demonstrated by the Horizon 2020 Hennovation project (<http://hennovation.eu/results/index.html>). The Hennovation project explored the potential value of multi-actor practice-led innovation networks within the laying hen industry in the United Kingdom, Sweden, The Netherlands, Spain and the Czech Republic.

The Swedish RDP promotes the need for **life-long learning** and vocational education (Regeringskansliet, 2015, p. 90), both for farmers and advisory services. In-depth learning is not mentioned as a priority, therefore, this goal is assessed as “**slightly enabling**” (2). Within the RDP in-depth-learning is promoted i.e. “**fairly enabled**” (3) by knowledge transfer and information measures (for multiple purposes), both for farmers and advisory services (e.g. Regeringskansliet, 2015, p. 164), as well as by the pilot projects and cooperation within the EIP (e.g. Jordbruksverket, 2017, p. 47).

Both the **adaptability** and the **transformability** of the sector are enabled by policy instruments included in the RDP. As complying with measures from the RDP is not as widely applied for the Pillar 1 measures, the benefit of these instruments might be limited (personal communication, Agrifood, September, 2018). For that reason, the instruments (not the goals) associated with the adaptability/transformability of the sector are assessed as enabling, but not as highly enabling for the resilience of the sector.

References

European Commission, 2015. Fact Sheets. Rural development programme for Sweden, available at https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/se_en.

European Commission, 2016a. Direct payments 2015-2020. Decisions taken by Member States: State of play as at June 2016, Information note., available at https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/direct-support/direct-payments/docs/simplementation-decisions-ms-2016_en.pdf.

European Commission, 2016b. Direct Payments. The Young Farmer Payment under Pillar I of the Common Agricultural Policy- Choices and Decisions taken by Member States, available at https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/direct-support/direct-payments/docs/young-farmer-payment_en.pdf.

European Commission, 2016c. Mapping and analysis of the implementation of the CAP. Annex 1: Description of the CAP legislation. European Commission – DG Agriculture and Rural Development. Brussels, November 2016, available at https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/mapping-analysis-implementation-cap_en.

European Commission, 2016d. Mapping and analysis of the implementation of the CAP. Annex 2: Theoretical analysis. European Commission – DG Agriculture and Rural Development. Brussels, November 2016, available at https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/mapping-analysis-implementation-cap_en.

European Commission, 2016e. Mapping and analysis of the implementation of the CAP. Annex 3: Mapping report. European Commission – DG Agriculture and Rural Development Brussels, November 2016, available at https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/mapping-analysis-implementation-cap_en.

European Commission, 2016f. Mapping and analysis of the Implementation of the CAP. Final Report, EUR 2016.1365 EN. European Commission – DG Agriculture and Rural Development. Brussels, November 2016., available at https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/mapping-analysis-implementation-cap_en.

Jordbruksverket, 2016. Karta nitratkänsliga område, available at <http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/minskatkvavelackage/nitratkansligaomraden.4.2a498c59151a868288654082.html>.

Jordbruksverket, 2017. Attraktiv landsbygd Nationell handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020 år 2017. Diarienummer: 3.2.17-9326/16 available at <https://www.jordbruksverket.se/download/18.4224fc4d159550e9652d6ecb/1505485286544/Nationell%20handlingsplan%202017.pdf>.

Jordbruksverket, 2018a. Attraktiv landsbygd Nationell handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020 för år 2018. Diarienummer: 3.2.17-18196/17, available at https://www.jordbruksverket.se/download/18.3654e105162a6d20da3ca278/1523538276060/Nationell%20handlingsplan%202018_%20180412.pdf.

Jordbruksverket, 2018b. Ekologiska fjäderfän, available at <https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/djurhallning/fjaderfan.4.1cb85c4511eca55276c8000827.html>.

Jordbruksverket, 2018c. Ekologiska nötkreatur. Jordbruksverket, Jönköping.

Jordbruksverket, 2018d. Marknadsrapport matfågel, utvecklingen till och med 2017, available at <https://www.jordbruksverket.se/download/18.627722c3162be21b148cb83b/1523958310480/Marknad%20rapport%20matf%C3%A5gel%202018.pdf>.

Jordbruksverket, 2018e. Marknadsrapport ägg, utvecklingen till och med 2017, available at <https://www.jordbruksverket.se/download/18.114a33071628876461093046/1522933398420/Marknad%20rapport%20%C3%A4gg%202018.pdf>.

Regeringen, 2018. Regeringen presenterar förslag till moderniserad djurskyddslag. DN Debatt 10 januari 2018, available at <https://www.regeringen.se/debattartiklar/2018/01/regeringen-presenterar-forslag-till-moderniserad-djurskyddslag/>.

Regeringskansliet, 2014. Gårdsstödet 2015–2020, – förslag till svenskt genomförande, Ds 2014:6.

Regeringskansliet, 2015. Sweden - Rural Development Programme (National) version 3.1. CCI 2014SE06RDNP001, available at <https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/12/a-rural-development-programme-for-sweden/>.

Appendix: Aggregated relevant text passages and references

QUESTION	Relevant texts for policy goals	Relevant texts for policy instruments
ROBUSTNESS		
1a: SHORT TERM	<p>Jordbrukspolitiken bör utformas på ett så långsiktigt sätt som möjligt. (Regeringskansliet, 2014, p. 9)</p>	<p>Policy instruments were not been identified</p>
2a: PROTECTION OF STATUS QUO	<p>Jordbrukspolitiken bör utformas på ett så långsiktigt sätt som möjligt. (Regeringskansliet, 2014, p. 9)</p> <p>Regeringens långsiktiga målsättning för den gemensamma jordbrukspolitiken är en avreglerad, marknadsorienterad och konkurrenskraftig jordbrukssektor styrd av konsumenters efterfrågan och med hänsyn tagen till klimat, miljö, djurskydd och utvecklingsaspekter. Regeringen vill lägga ökat relativt fokus mot åtgärder för landsbygdspolitiken. (Regeringskansliet, 2014, p.112).</p> <p>...gårdsstödet ... skapas inlåsnings effekter som bromsar en strukturomvandling. (Regeringskansliet, 2014, p.112).</p>	<p>1. Direct payment support</p> <p>1.a. National direct payments are aimed at supporting farm income. So it adds to farm income in a direct way. (European Commission, 2016d, p. 23).</p> <p>1. b. Samtidigt spelar gårdsstödet en viktig roll för att upprätthålla inkomsterna i lantbruket och under rådande förhållanden bidrar det också till förutsättningarna för tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter. (Regeringskansliet, 2014, p. 111).</p> <p>1.c. Gårdsstödet får dock minskad betydelse med tiden eftersom stödet leder till högre markvärden och högre arrendepriiser. (Regeringskansliet, 2014, p. 47).</p> <p>1.d. Sveriges målsättning är att gårdsstödet på sikt ska fasas ut eftersom syftet med stödet främst är att upprätthålla jordbrukarnas inkomster, därmed skapas inlåsnings effekter som bromsar en strukturomvandling. Detta talar för att möjligheten till överföring från gårdsstödet till landsbygdsprogrammet bör utnyttjas, där större möjligheter finns att rikta stödet till effektiva åtgärder på till exempel miljöområdet. (Regeringskansliet, 2014, p.112).</p> <p>1.e. Successiva reformer av EU:s marknadsregleringar, där garanterade priser har sänkts och jordbrukarna har kompenserats med direktstöd, (Regeringskansliet, 2014, p. 25).</p> <p>1.f. Sverige har möjlighet att använda upp till 13 procent av direktstödet till djur- och arealbidrag. Om hela utrymmet utnyttjas innebär detta ungefär 780 miljoner kronor per år. (Regeringskansliet, 2014, p. 74). De analyser som har gjorts i denna promemoria har utgått från kravet på att stödet endast får lämnas till sektorer som genomgår särskilda svårigheter och där produktionen är vikande.</p>

		<p>(Regeringskansliet, 2014, p. 75). Det är inte heller tillåtet att lämna djurbidrag till gris- eller fjäderfäsektorn. (Regeringskansliet, 2014, p. 75).</p> <p>1.g. The decision to apply coupled support to beef and veal is explained by declining self-sufficiency of this sector and the vital importance of grazing animals for preservation of biodiversity (European Commission, 2016f, P. 35)</p>
3a: BUFFER RESOURCES	<p>Jordbrukspolitiken bör utformas på ett så långsiktigt sätt som möjligt. (Regeringskansliet, 2014, p. 9)</p> <p>Regeringens långsiktiga målsättning för den gemensamma jordbrukspolitiken är en avreglerad, marknadsorienterad och konkurrenskraftig jordbrukssektor styrd av konsumenters efterfrågan och med hänsyn tagen till klimat, miljö, djurskydd och utvecklingsaspekter. Regeringen vill lägga ökat relativt fokus mot åtgärder för landsbygdspolitiken. (Regeringskansliet, 2014, p.112).</p>	<p>1. Direct payment support</p> <p>1.a. Vidare har SWOT-analysen inte identifierat något behov av inkomststabiliseringsverktyg, då gårdsstödet fungerar som en inkomstförsäkring. (Regeringskansliet, 2015, p. 93).</p> <p>1.b. Since the national direct payment is a stable income source - not depending on weather or markets - it adds to reduce the variability of farmer income. As a direct payment that is decoupled from production, the national direct payment is being minimally market distorting. As it has a negligible impact on production, its market impact will be minimal. So will be its contribution to price stability. (European Commission, 2016d, p. 23).</p>
4a: MANAGING RISK	<p>1. Risk prevention</p> <p>1.a. Sverige kommer inte att arbeta specifikt mot fokusområde där riskhantering primärt är placerat. (Regeringskansliet, 2015, p. 85)</p>	<p>1. Risk prevention</p> <p>1.a. I Sverige bedrivs förebyggande arbete för att förhindra utbrott av växtskadegörare och djursjukdomar. Det finns också ett statligt finansierat ersättningssystem för att kompensera kostnader och förluster i samband med bekämpning av djursjukdomar och i särskilda fall gäller detta även i samband med utbrott av växtskadegörare. Det finns därför ingen anledning att införa ett riskhanteringsverktyg i landsbygdsprogrammet. (Regeringskansliet, 2015, p. 93).</p> <p>1.b. Jordbruksverket prioriterar: Förebyggande smittskydd och djurhälsa för god livsmedels- och produktkvalitet (Jordbruksverket, 2017, p. 22).</p> <p>1.c. Ett gott djurskydd är högt politiskt prioriterat i Sverige. Därför är de svenska djurskyddsreglerna i många fall mer långtgående än EU:s lagstiftning. Även ett gott smittskydd är högt prioriterat. Den svenska ambitionen föranleder dock vidare proaktivt och offensivt arbete. I landsbygdsprogrammet innebär det främst satsningar på djurvälståndssättningar och kompetensutveckling. (Regeringskansliet, 2015, p. 85).</p> <p>1.d. När det gäller arbetsskydd bör detta integreras i företagandet, i huvudsak under företagarens eget ansvar. Dock kopplar åtgärder inom andra fokusområden indirekt till riskförebyggande arbete t.ex. medför modernisering av stallbyggnader, förbättrad arbetsmiljö. För övriga utpekade områden kommer de insatser som genomförs för</p>

		att möta riskhanteringsbehovet att koppla till kompestensutveckling och rådgivning inom prioritering 4 (Regeringskansliet, 2015, p. 85).
ADAPTABILITY		
MIDDLE-LONG TERM	<p>1. Improve competitiveness</p> <p>1.a. Focus område 2, med 2 detaljerade focus omfåde: Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i alla typer av jordbruksföretag och i alla regioner, samt främja innovativ jordbruksteknik och hållbart skogsbruk a) konkurrenskraft, omstrukturering, diversifiering inom jordbruk, trädgård, rennärning och skog b) underlätta för unga med rätt kompetens att starta företag inom jordbruk-, trädgårds- och rennärning (Jordbruksverket, 2018a, p. 7)</p> <p>1.b Stärka konkurrenskraften inom det svenska lantbruket: Den vikande lönsamheten inom lantbruket, speciellt för djurhållande producenter inom vissa sektorer, understryker behovet av att underlätta för strukturutveckling, främst inom mjölk- och köttproduktionen som bidrar till att producera kollektiva nyttigheter i enlighet med de svenska miljömålen. Förutom att öka konkurrenskraften bidrar en strukturutveckling av det svenska lantbruket till att ytterligare stärka djurvälståndet, förbättra arbetsmiljön och anpassa produktionen till mer miljö- och klimatvänliga metoder. (Regeringskansliet, 2015, p. 78). Genom att stimulera lantbrukets konkurrenskraft fås indirekt ett hållbart miljö- och klimatarbete samt utveckling av landsbygden. (Regeringskansliet, 2015, p. 85).</p> <p>1.c. Förbättra primärproducenternas konkurrenskraft genom att på ett bättre sätt integrera dem i livsmedelskedjan med hjälp</p>	<p>1. Improve competitiveness</p> <p>1.a. Investeringar bidrar till att stärka företagens konkurrenskraft och lönsamhet genom exempelvis rationella byggnader med god djuromsorg, effektiv och energisnål utrustning eller innovativa metoder. (Regeringskansliet, 2015, p. 208).</p> <p>1.b. Investeringar leder ofta till att äldre teknik ersätts med nyare. Stöd kan ges till innovativa investeringar som är kopplade till ett innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP). (Regeringskansliet, 2015, p. 209).</p> <p>1.c. Jordbruks- och affärsutveckling (artikel 19), Syftet med åtgärden är att: främja utveckling av små företag och på så sätt skapa fler arbetstillfällen, göra det lättare för unga att starta eller ta över ett jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag, främja tillgång till och användning av förnybar energi för att begränsa klimatpåverkan. (Regeringskansliet, 2015, p. 250).</p> <p>1.d. Stöd till utveckling inom jordbruk- och livsmedel samt pilotprojekt för ökad konkurrenskraft (delåtgärd 16.2 fokusområde 2a). Jordbruksverket prioriterar samarbets- och utvecklingsprojekt som syftar till att: Gemensamt kunna konceptualisera tjänster för att öka kompetensen och förmågan att styra och leda företag genom att på företagsnivå prioritera, planera, genomföra och följa upp olika åtgärder; Sprida goda exempel på affärsmodeller som utnyttjar olika samarbetspartners synergier i förbättrad produktion och/eller marknadsintegration; Väsentligt ökad användning av biologiska och ekonomiska nyckeltal som leder till ökad konkurrenskraft. Öka effektiviteten och innovationskraften i rådgivningen. (Jordbruksverket, 2017, p. 51-52).</p>

	<p>av kvalitetssystem, skapa mervärde för jordbruksprodukter, säljfrämjande åtgärder på lokala marknader och inom korta leveranskedjor, producentgrupper och producentorganisationer samt branschorganisationer (Regeringskansliet, 2015, p. 92).</p> <p>1.d. Jordbruksverket prioriterar: Effektiv och klimatsmart utfodring för en konkurrenskraftig produktion; Djurvälfärd relaterad till ny- och ombyggnation för ökad konkurrenskraft (Jordbruksverket, 2017, p. 22).</p> <p>1.e. Viktig utmaning för att säkra framtida konkurrenskraft i jordbruket är att attrahera unga till sektorn. Detta görs företrädelsevis genom satsningar på konkurrenskraft och utbildning. (Regeringskansliet, 2014, p. 11).</p> <p>1.f. Regeringen prioriterar arbetet med att stärka jordbruksföretagens konkurrenskraft och vill se en framtida livskraftig jordbruksproduktion så att produktionen ökar på marknadsmässiga grunder. I första hand avgör marknadens förutsättningar och företagens anpassningsförmåga om Sveriges producenter kommer att ta del av den växande marknad för jordbruksprodukter som förutses. Samtidigt påverkar den gemensamma jordbrukspolitiken företagens möjligheter att utvecklas. (Regeringskansliet, 2014, p. 17).</p> <p>2. More young farmers in the sector:</p> <p>2.a. Ett viktigt mål för gårdsstödsreformen är därför att beakta alternativ som gynnar unga företagare och andra företag inom</p>	<p>2. Young farmers' support</p> <p>2.a. The Young Farmer Payment (YFP) is a compulsory scheme for Member States to implement. It targets farmers of no more than 40 years of age who are setting up for the first time an agricultural holding as head of the holding, or who have already set up such a holding during the five years preceding the first application for the scheme. (European Commission, 2016b, p. 1). The top-up payment is granted for a period of maximum five years. (European Commission, 2016b, p. 2). 13 Member States notified between 1 and 2% (among which Sweden) (European Commission, 2016a, p. 7 and 11).</p>
--	--	---

	<p>animaliesektorn som har potential för tillväxt. (Regeringskansliet, 2014, p. 19).</p> <p>2.b. Focus område 2, med 2 detaljerade focus område: Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i alla typer av jordbruksföretag och i alla regioner, samt främja innovativ jordbruksteknik a) konkurrenskraft, omstrukturering, diversifiering inom jordbruk, trädgård, rennäring och skog b) underlätta för unga med rätt kompetens att starta företag inom jordbruk-, trädgårdsamt rennäring (Jordbruksverket, 2018a, p. 7).</p> <p>2.c. Fler unga behöver komma in i lantbruket: Den ökande medelåldern hos kvinnor och män verksamma inom lantbrukssektorn, den låga lönsamheten, brister i arbetsmiljön och de ökande svårigheterna att få tillgång till riskkapital ger ett behov av att underlätta för generationsskifte och nyetablering av lantbruksföretag. Unga lantbrukare behöver komma in i lantbruket för att säkerställa en inhemsk livsmedelsproduktion och som en konsekvens även produktion av kollektiva nyttigheter, såsom biologisk mångfald och ett öppet odlingslandskap. (Regeringskansliet, 2015, p. 79).</p> <p>2.d. Underlätta inträdet i jordbrukssektorn för jordbrukare med tillräcklig kompetens och i synnerhet generationsskiften: För att nå målen för fokusområde genomförs en åtgärd, startstöd för jordbruks-, rennäring- och trädgårdsföretag (.med förutsättning sökande att ha tillräcklig kompetens. (Regeringskansliet, 2015, p. 91)</p>	<p>2.b. Stödet till unga jordbrukare inom ramen för gårdsstödet visar att det 2015 handlar om ca 3 200 nystartade lantbruksföretag. Antalet nystartade lantbrukare under 40 år har mellan 2010 och 2012 varit i genomsnitt ca 650 personer per år. (Regeringskansliet, 2014, p. 89).</p> <p>2.c. Stöd till nyetablering ska underlätta inträde och generationsskifte ... Det är relativt vanligt att investeringar görs i samband med generations- och ägarskiften. (Regeringskansliet, 2015, p. 53). Det kan finnas en risk att stödet i vissa fall annars inte utgör ett tillräckligt stort incitament för generationsskifte och i andra fall kan stödet anses vara oproportionerligt högt i förhållande till storleken på gården (Regeringskansliet, 2015, p. 54).</p> <p>2.d. Syftet med stödet till unga nystartade lantbrukare är att främja föryngring och förnyelse inom lantbrukssektorn vilket behövs för att garantera ett framtida konkurrenskraftigt jordbruk och sysselsättning på landsbygden (Regeringskansliet, 2014, p. 93).</p> <p>2.e. Nyetableringsstöd för unga jordbrukare: Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över ett jordbruks-, trädgårds eller rennäringens företag. Sökanden ska ha yrkesfärdigheter och yrkeskvalifikationer. Grundkravet är gymnasiekompetens eller motsvarande för alla unga företagare. ...att en mentor ska vara utsedd som har åtagit sig att vara mentor i minst tre år. ...den som ska starta ett jordbruksföretag, rennäring- eller trädgårdsföretag, har utbildning på minst 10 veckor, vilket omfattar 20-25 studietimmar per vecka inom det aktuella verksamhetsområde de ska starta. Det kan vara flera unga företagare som startar ett gemensamt företag. Till personer som är yngre än 40 år och för första gången etablerar sig som primärproducenter inom jordbruk, trädgård eller rennäring. (Regeringskansliet, 2015, p. 260). En fördel med att villkora stödet med krav på lämplig kompetens eller utbildning kan vara att det säkerställs att de lantbrukare som beviljas stödet har kapacitet att starta och driva ett lantbruksföretag. Kunskapskravet är dock något som har kritiserats i den halvtidsutvärdering som gjorts av landsbygdsprogrammet eftersom kravet påstås utestänga entreprenörer med kunskap och erfarenheter från andra branscher vilket skulle kunna vara positivt för utvecklingen av lantbrukssektorn. (Regeringskansliet, 2014, p. 89).</p> <p>2.f. Startstödet är i nuläget 250 000 kronor för de flesta lantbrukare och en förutsättning för att erhålla stödet är att sökanden har relevant kunskap och utbildning samt att denne gör en affärsplan. Startstödet har i genomsnitt beviljats till ca 250 lantbrukare per år. (Regeringskansliet, 2014, p. 88).</p> <p>2.g. Unga företagare är mer benägna att investera i ny teknik. (Regeringskansliet, 2015, p. 250).</p>
--	--	--

	<p>3. Stimulate knowledge- transfer and development for multiple benefits</p> <p>3.a. Stimulera kunskapsöverföring och kompetensutveckling: Genom att stimulera kunskapsöverföring kan lantbrukets konkurrenskraft ökas, miljö- och klimatutmaningar mötas och utveckling och sysselsättning på landsbygden stimuleras. (Regeringskansliet, 2015, p. 77). Genom att arbeta med kompetensutveckling, informationsinsatser och rådgivning stöds dessutom måluppfyllelsen för de övriga åtgärderna inom programmet. (Regeringskansliet, 2015, p. 84-85).</p> <p>3.b. Kompetensutveckling för ökad konkurrenskraft: Aktiviteterna ska bidra till ... ökad kunskap eller praktiska exempel på hur de kan leda sitt företag så att det kan utvecklas, marknadsorienteras, anpassa sig till klimatförändringar och få bättre konkurrenskraft. (Regeringskansliet, 2015, p 176).</p> <p>3.c. Innovation och ökad kunskap gällande växthusgasutsläpp inom animalieproduktionen: Begränsning av och anpassning till klimatförändringar: Trenden för växthusgasutsläpp per kilo produkt för den svenska animalieproduktionen visar på en minskning och det finns en ambition att fortsätta på den vägen. (Regeringskansliet, 2015, p. 74).</p>	<p>3. Knowledge transfer and development for multiple benefits</p> <p>3.a. Stöd till kompetensutveckling och rådgivning för ökad konkurrenskraft: Syftet är att stärka jordbrukets konkurrenskraft genom... ökad kunskap, praktiska exempel, eller individuellt anpassade råd genom rådgivning om hur de kan leda sitt företag så att det kan utvecklas, marknadsorienteras och anpassa sig till klimatförändringar. Kompetensutveckling och rådgivning kan exempelvis innehålla ämnen som företagsledning, juridik, företagsadministration, marknadskunskap, ledarskap, affärsmannaskap, riskhantering, planering och upphandling inför byggnation samt byggnadslösningar och produktionsfrågor för olika driftsgrenar (Jordbruksverket, 2017, p. 18, Jordbruksverket, 2018a, p. 17)</p> <p>3.b. Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster: konkurrenskraft stärks genom rådgivning och företagsledningstjänster inom företagsutveckling och företagsledning. (Regeringskansliet, 2015, p 187).</p> <p>3.c. Jordbruksverket bedömer att kompetensutveckling och rådgivning både för att stödja lantbrukare inför och under omställning och för att utveckla ekologisk produktion är ett viktigt kompletterande verktyg till ersättningar och marknadens efterfrågan. (Jordbruksverket, 2017, p. 26)</p> <p>3.d. Jordbruksverket bedömer att kompetensutveckling och rådgivning både för att stödja lantbrukare inför och under omställning och för att utveckla ekologisk produktion är ett viktigt kompletterande verktyg till ersättningar och marknadens efterfrågan. Jordbruksverket prioriterar verksamhet som syftar till att: komplettera och stödja den kompetensutveckling och rådgivning som prioriteras i de regionala handlingsplanerna; inspirera och motivera rådgivare och lantbrukare att ställa om till och att fortsätta utveckla ekologisk produktion; förstärka effekterna av landsbygdsprogrammets ersättningar för ekologisk produktion och underlätta för lantbrukarna att följa reglerna för ekologisk produktion. (Jordbruksverket, 2017, p. 26).</p>
--	---	---

	<p>3.d. Kompetensutveckling och rådgivning inom miljö och klimat ska skapa förutsättningar för: att uppfylla nationella och internationella miljö- och klimatmål; att uppfylla mål och prioriteringar inom landsbygdsprogrammet; ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk; att uppfylla målet om att bevara åkermark till kommande generationer. Genom kompetensutveckling och rådgivning ska lantbrukaren nå en långsiktigt hållbar jordbruksproduktion vilket även stärker konkurrenskraften på landsbygden. (Jordbruksverket, 2017, p. 24-25).</p> <p>4. Focus on environment and climate</p> <p>4.a. Minska jordbrukens utsläpp av växthusgaser och ammoniak (Regeringskansliet, 2015, p. 95-96). EU:s industriutsläppsdirektiv med tillhörande så kallade BAT-slutsatser ställer krav på stora gris och fjäderfäanläggningar att tillämpa särskild teknik för att minska ammoniakutsläppen och på att uppskatta eller mäta ammoniakavgången från anläggningarna. (Jordbruksverket, 2017, p. 60).</p> <p>4.b. Focus område 5 med 4 detaljerade focus område: a) Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruket b) effektivisera energianvändningen inom jordbruket. c) främja tillgången till och användningen av energi från förnybara källor och andra förnybara biologiska resurser som inte är avsedda till livsmedel d) minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak (Jordbruksverket, 2018a, p. 7)</p> <p>4.c. Stärka djurvälståndet: ... stärker den svenska produktionens anseende och anpassar djurhållningen till de nya smittor som kan</p>	<p>4. Focus on environment and climate</p> <p>4.a. Investeringar i gödselvårdsanläggningar och utrustning för att förbättra gödselhantering bidrar till att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak. (Regeringskansliet, 2015, p. 208).</p> <p>4.b. Investeringstöd inom jordbruk och trädgård och rennäring för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak: (Regeringskansliet, 2015, p. 225).</p> <p>4.c. Stöd till bibehållande av ekologiska odlingsmetoder: Syftet med åtgärden är att bibehålla arealen med ekologisk produktion för att få till stånd positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling. (Regeringskansliet, 2015, p. 450).</p> <p>4.d. Stöd till utveckling inom jordbruk och livsmedel samt pilotprojekt inom energieffektivisering, förnybar energi samt minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak Stödet riktar sig till samarbeten som kan bidra till utveckling inom följande: effektivisera energianvändningen inom jordbruk och livsmedelsförädling; främja tillgången till och användningen av energi från förnybara källor och främja en samhällsekonomi som bygger på användning av biprodukter, avfall, restprodukter och andra förnybara biologiska resurser som inte är avsedda för livsmedel (fokusområde 5c); minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak (fokusområde 5d). (Jordbruksverket, 2017, p. 59-60) För minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak, fokusområde 5d, kommer Jordbruksverket att prioritera insatser som bidrar till: förbättrade förutsättningar för landsbygdens företag att minska utsläppen av växthusgaser och ammoniak; att utveckla och pröva nya tekniker för att sprida stallgödsel och biogödsel som leder till minskade förluster av lustgas och ammoniak; utveckling och effektivisering inom teknik och metod för hantering av gödsel och produktion av gödselbaserad biogas; ökad kunskap och lösningar för resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan i jordbruket och livsmedelskedjan; ökad kunskap om klimatförändringarnas effekter på jordbruket samt åtgärder för anpassning av jordbruket till ett förändrat klimat; förbättrade möjligheter att uppskatta gödselmängden, gödselns kväveinnehåll och ammoniakavgången från stall och lager på gårdsnivå. (Jordbruksverket, 2017, p. 60).</p> <p>4.e. Samtidigt spelar gårdsstödet en viktig roll för att upprätthålla inkomsterna i lantbruket och under rådande förhållanden bidrar det också till förutsättningarna</p>
--	---	--

	<p>komma in i EU och i Sverige till följd av klimatförändringarna och ökad handel. Samtidigt möjliggörs en mer miljö- och klimatvänlig produktion eftersom svensk produktion är förhållandevis miljövänlig (Regeringskansliet, 2015, p. 80).</p> <p>4.d. Att behålla hög djurvelfärd och hög hälsostatus med fortsatt låg användning av antibiotika är ett övergripande mål för alla djurslag och produktionsinriktningar. God djurhälsa är positivt för såväl klimateffektivitet, djurvelfärd, produktivitet och lönsamhet och är därmed viktig för hög konkurrenskraft. (Jordbruksverket, 2017, p. 22).</p> <p>4.e. Ekologisk produktion (fokusområde 4c) Ekologisk produktion bidrar bland annat till de nationella miljömålen Giffri miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ingen övergödning. Ekologisk produktion ger också positiva effekter på djurhälsa och landsbygdsutveckling. Tillsammans utgör detta de yttre prioriteringsramarna för verksamheten inom området. Den ekologiska marknaden har ökat mycket de senaste tio åren. Svenska producenter ska ha bra förutsättningar att vara med på den växande marknaden. Den senaste tiden har också visat att svenska ekologiska jordbruksprodukter är konkurrenskraftiga på en internationell marknad. Det gäller till exempel ägg, mjölkprodukter, spannmål och vallfrö. Mycket tyder på att den ekologiska sektorn kan vara en katalysator för att öka exporten av jordbruksprodukter från Sverige. (Jordbruksverket, 2017, p. 26).</p>	<p>för tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter. (Regeringskansliet, 2014, p. 111).</p> <p>4.f. Direct payments: Member States are required to use 30% of their direct payments national ceiling to grant an additional annual payment for compulsory practices which, ... address both climatic and environmental policy goals; go beyond cross-compliance; and are linked to agriculture. (European Commission, 2016c, p. 15).</p>
FLEXIBILITY	1. Improve competitiveness	1. Improve competitiveness

	<p>1.a. Förbättra jordbruksföretagens ekonomiska resultat och underlätta omstrukturering och modernisering av jordbruksföretagen särskilt i syfte att öka marknadsdeltagande och marknadsinriktning samt diversifiering av jordbruksverksamhet (Regeringskansliet, 2015, p. 90).</p>	<p>1.a. Den mest påtagliga åtgärden för att förbättra lantbruksföretagens konkurrenskraft och strukturomvandlingen inom näringen är investeringar i lantbruksföretagen. Lantbruksverksamhet är mycket kapitalintensiv och därför har stöd till investeringar avgörande betydelse för företagets utveckling (Regeringskansliet, 2014, p. 91).</p> <p>1.b. Stöd till kompetensutveckling och rådgivning för ökad konkurrenskraft: Dessa stöd riktar sig till kompetensutveckling och rådgivning för ökad konkurrenskraft (delåtgärderna 1.1, 1.2, 2.1, 2.3). Syftet är att stärka jordbrukets konkurrenskraft genom att de som är verksamma inom jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretag får ökad kunskap, praktiska exempel, eller individuellt anpassade råd genom rådgivning om hur de kan leda sitt företag så att det kan utvecklas, marknadsorienteras och anpassa sig till klimatförändringar. (Jordbruksverket, 2017, p. 18)</p>
<p>VARIETY AND TAILOR-MADE RESPONCES</p>	<p>1. Focus on new markets, food-chain improvements and value added</p> <p>1.a. Nå nya marknader: Det finns behov för svenska producenter att nå nya marknader. Genom ökade kunskaper om tillvägagångssätt att närma sig nya grupper av konsumenter samt genom att mindre producenter samarbetar kan nya marknadsmöjligheter utvecklas, nationellt och internationellt. (Regeringskansliet, 2015, p. 81).</p> <p>1.b. Nå nya marknader: Jordbrukspolitiken bör utformas på ett så långsiktigt sätt som möjligt. Samtidigt måste marknaden och produktionsutvecklingen följas så att jordbruksstöden inte hindrar lantbrukarnas möjligheter att ta del av växande marknader. (Regeringskansliet, 2014, p. 9).</p> <p>1.c. Kort livsmedelskedja och lokala marknader (fokusområde 3a) En ökad förädlingsgrad och insatser för att minska antalet ellanhänder fram till konsument är en möjlighet för jordbrukare och förädlare att skapa lönsamhet. Konsumenterna efterfrågar allt mer produkter från den lokala marknaden med känt ursprung och hög kvalitet. (Jordbruksverket, 2017, p. 21).</p>	<p>1. Support for food chain, value added, and new markets</p> <p>1.a. Investeringar i fysiska tillgångar: ökar konkurrenskraft inom livsmedelsproduktion och förädling. ... Öka förädlingsgraden på gården. Producera produkter med mervärden, speciella kvaliteter och korta kedjan till konsument. (Regeringskansliet, 2015, p. 208).</p> <p>1.b. Stöd till investeringar i bearbetning/marknadsföring och/eller utveckling av Jordbruksprodukter: Syftet med delåtgärden är ökad konkurrenskraft.... där man genom förädling ökar jordbruksprodukternas värde alternativt ger förutsättningar för korta livsmedelskedjor eller försäljning av livsmedel på en lokal marknad samt ger ett ökat antal arbetstillfällen inom förädling. (Regeringskansliet, 2015, p. 217).</p> <p>1.c. Stöd till investeringar för att skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk: Syftet med stödet är att främja diversifiering av jordbruks- trädgårds och rennäringsföretag, främja utveckling av små företag och arbetstillfällen på landsbygden, samt främja tillgång till och användning av förnybar energi. (Regeringskansliet, 2015, p. 251).</p> <p>1.d. Ersättning för ekologisk produktion: Lantbrukaren ersätts för det inkomstbortfall och högre kostnader som finns i ekologisk produktion jämfört med konventionell produktion. Faktorer som orsakar inkomstbortfall och högre kostnader är bland annat lägre avkastning, dyrare utsäde och mer arbetstid. (Regeringskansliet, 2015, p 451, 458).</p> <p>1.e. Stöd till bibehållande av ekologiska odlingsmetoder: Syftet med åtgärden är att bibehålla arealen med ekologisk produktion för att få till stånd positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling. (Regeringskansliet, 2015, p. 450).</p> <p>1.f. Ekologisk produktion bidrar till ett miljö- och klimatvänligt jordbruk i första hand genom förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald och positiva effekter på markens kvalitet. Markens struktur och mullhalt gynnas av ekologisk produktion.</p>

<p>1.d. Focus område 3, med en detaljerad focus område: Förbättra djurvälstånd och organisationen av livsmedelskedjan, inklusive bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter a) förbättra konkurrenskraften genom kort livsmedelskedja samt bättre djurvälstånd (Jordbruksverket, 2018a, p. 7)</p> <p>1.e. Främja livsmedelskedjans organisation, inklusive bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, djurskydd och riskhantering inom jordbruket. (Regeringskansliet, 2014, p. 92).</p> <p>1.f. Genom att främja organisationen av livsmedelskedjan (inkl. djurvälstånd) ökar konkurrenskraften inom lantbruket. Ett ytterligare förstärkt arbete med djurvälstånd (djurskydd och smittskydd) stärker den svenska produktionens anseende och anpassar djurhållningen till de nya smittor som kan komma in i EU och i Sverige till följd av klimatförändringarna och ökad handel. Samtidigt möjliggörs en mer miljö- och klimatvänlig produktion eftersom svensk produktion är förhållandevis miljövänlig (Regeringskansliet, 2015, p. 80).</p> <p>1.g. Inom landsbygdsprogrammet finns det mest pengar avsatta till området miljö och klimat. Vi prioriterar även andra områden som förbättrad djurvälstånd, korta livsmedelskedjor, ökad konkurrenskraft och innovation (Jordbruksverket, 2018a, p. 2)</p> <p>1.h. Ökad förädlingsgrad: För att skapa ytterligare inkomster på gården, t.ex. genom att attrahera nya grupper av konsumenter, kan vissa grupper av lantbrukare öka förädlingsgraden eller satsa på produktion av specialprodukter (Regeringskansliet, 2015, p. 81). Att möta behovet av en ökad förädlingsgrad är högt</p>	<p>Åtgärden kan även bidra till förbättrad vattenkvalitet. (Regeringskansliet, 2015, p. 449). Certifierad ekologisk djurhållning främjar djurvälstånden genom att utfodring, djurmiljö och uppfödningssystemerna i möjligaste mån bör överensstämma med djurens naturliga behov. (Regeringskansliet, 2015, p. 450).</p> <p>1.g. Stöd till övergång till ekologiska odlingsmetoder: Syftet med åtgärden är att få fler att gå över till ekologisk produktion för att få till stånd positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling. (Regeringskansliet, 2015, p. 457)</p> <p>1.h. Ersättningen för omställning till ekologisk djurhållning lämnas för antalet mjölkkor, am- och dikor, ungnöt, tackor, getter (hondjur), suggor, slaktsvin, värphöns och slaktkycklingar inom företaget. Ersättningen är framtagen för att täcka en del av de merkostnader som finns i ekologisk produktion jämfört med konventionell produktion. Åtaganden inom denna insats kommer att vara 1-åriga eller 2-åriga åtaganden. (Regeringskansliet, 2015, p. 457)</p> <p>1.i. Stöd till utveckling inom jordbruk- och livsmedel samt pilotprojekt för ökad djurvälstånd: (delåtgärd 16.2 fokusområde 3a). I det svenska landsbygdsprogrammet nämns utvärdering av djurens närmiljö och möjlighet till naturligt beteende, hälsofrämjande åtgärder och smittskydd samt klimatanpassning för bättre djurvälstånd som tänkbare områden för samarbeten och pilotprojekt. Jordbruksverket prioriterar verksamheter som syftar till att: säkra och förbättra djurens välfärd i samband med att företag växer, metoder för djurhållning och uppfödning förändras eller vid övergång till nya produktionssystem; förbättra smittskydd och djurhälsa; öka effektiviteten och innovationskraften i rådgivningen (Jordbruksverket, 2017, p. 52)</p> <p>1.j. Stöd till samarbeten mellan aktörer inom jordbruk samt inom livsmedelskedjan samt samarbeten för att informera om lokal mat (delåtgärd 16.4, fokusområde 3a): samarbete leverera samhällsnytta och samtidigt ge jordbruksföretagen möjligheter till inkomst och till att bredda sin verksamhet (delåtgärd 16.9, fokusområde 3a). En ökad förädlingsgrad och insatser för att minska antalet mellanhänder fram till konsument är en möjlighet för jordbrukare och förädlare att skapa lönsamhet. Konsumenterna efterfrågar alltmer produkter från den lokala marknaden med känt ursprung och hög kvalitet. Jordbruksverket prioriterar: Pilotprojekt som syftar till att utveckla metoder och system för producentgrupper som arbetar tillsammans för att nå lokala marknader eller genom kort livsmedelskedja, (delåtgärd 16.4, fokusområde 3a). Pilotprojekt som främjar vilt som mat, (delåtgärd 16.4, fokusområde 3a). Informationsinsatser för att sprida kunskap om livsmedelsproduktion och om nyttan med närhet mellan konsument och producent till skolor och allmänhet, (delåtgärd 16.9, fokusområde 3a). (Jordbruksverket, 2017, p. 53).</p>
---	---

	<p>politiskt prioriterat. (Regeringskansliet, 2015, p. 85).</p> <p>1.i. Stödja företagsamhet på landsbygden (Regeringskansliet, 2015, p. 75): Egen företagsamhet och utveckling av småskaligt företagande är den huvudsakliga förvärvsmöjligheten på landsbygden. Långa avstånd försvårar etablering på nya marknader vilket påverkar landsbygdsföretagens möjligheter till utveckling och lönsamhet. Att främja diversifiering och kombinationsverksamhet kommer också att vara viktiga insatser inom programmet, där verksamheter som på olika sätt baseras på bruket och förvaltningen av kulturarvet och natur- och kulturmiljön, t.ex. turism, entreprenad, småskalig livsmedelsförädling och gårdsförsäljning är vanligt. (Regeringskansliet, 2015, p. 87).</p> <p>1.j. Förbättra primärproducenternas konkurrenskraft genom att på ett bättre sätt integrera dem i livsmedelskedjan med hjälp av kvalitetssystem, skapa mervärde för jordbruksprodukter, säljfrämjande åtgärder på lokala marknader och inom korta leveranskedjor, producentgrupper och producentorganisationer samt branschorganisationer (Regeringskansliet, 2015, p. 92)</p> <p>1.k. Ökad djurvälstånd (fokusområdena 3a): Att behålla hög djurvälstånd och hög hälsostatus med fortsatt låg användning av antibiotika är ett övergripande mål för alla djurslag och produktionsinriktningar. God djurhälsa är positivt för såväl klimat effektivitet, djurvälstånd, produktivitet och lönsamhet och är därmed viktig för hög konkurrenskraft. Omsorgsprogram och smittskyddsprogram är andra grundläggande områden. Djurvälstånd</p>	<p>1.k. Stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet, EIP. Stödet syftar till att: öka konkurrenskraften omstrukturering och diversifiering (fokusområde 2a): öka konkurrenskraften genom kort livsmedelskedja och försäljning av livsmedel på lokala marknader för jordbruksprodukter samt för bättre djurvälstånd; återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden och de europeiska landskapens karaktär;.... (Jordbruksverket, 2017, p. 46).</p> <p>2. Knowledge transfer and development for multiple benefits</p> <p>2.a. Stöd till kompetensutveckling och rådgivning för att utveckla lokala marknader och kort livsmedelskedja samt ökad djurvälstånd: Syftet är att stärka jordbrukets konkurrenskraft genom att de som är verksamma inom livsmedelsproduktion och förädling och företag med djurhållning får ökad kunskap, praktiska exempel eller individuellt anpassade råd om hur de kan utveckla lokala marknader eller korta leveranskedjor från producent till konsument. Det kan också vara att skapa mervärden genom förstärkt djuromsorg. (Jordbruksverket, 2017, p. 21).</p> <p>2.b. Jordbruksverket prioriterar: Insatser för småskalig livsmedelsförädling av råvaror från den svenska landsbygden genom kurser, informationsinsatser och rådgivning. Kurser, informationsinsatser och rådgivning som underlättar för jordbruk, trädgårds- och rennäringens företag att utvecklas inom livsmedelsförädling, företagsledning, marknadsföring samt logistik på den lokala marknaden eller för en kortare livsmedelskedja. Kompetensutveckling för ökad samverkan mellan olika aktörer (kluster) i matkedjan som metod för att stärka den lokala marknaden. Kompetensutveckling om marknadsföring och försäljning för att stärka konkurrenskraften på lokala marknader. (Jordbruksverket, 2017, p. 21).</p> <p>2.c. Demonstrationer och information: Vi planerar att genomföra utlysningar för informationsinsatser som underlättar för jordbruk, trädgårds- och rennäringens företag att utvecklas inom livsmedelsförädling, företagsledning, marknadsföring samt logistik på den lokala marknaden eller för en kortare livsmedelskedja. (Jordbruksverket, 2017, p. 23).</p> <p>2.d. Fortbildning av rådgivare för kort livsmedelskedja och lokala marknader fortbildning av rådgivare för ökad djurvälstånd. Support och fortbildning av rådgivare ska bidra till att de kan ge aktuella och relevanta råd till företag verksamma inom livsmedelsproduktion och förädling och företag med djurhållning. Aktiviteterna</p>
--	---	---

	<p>relaterad till ny- och ombyggnation för ökad konkurrenskraft. (Jordbruksverket, 2017, p. 22).</p>	<p>kan innehålla fortbildning inom småskalig livsmedelsförädling, företagsledning, marknadskunskap och logistik (Regeringskansliet, 2015, p. 189).</p> <p>2.e. Stöd till kompetensutveckling och rådgivning inom miljö och klimat: effektivisera energianvändningen inom jordbruk och livsmedelsförädling; främja tillgången på och användningen av energi från förnybara källor och främja en samhällsekonomi som bygger på användning av biprodukter, avfall, restprodukter och andra förnybara biologiska resurser som inte är avsedda för livsmedel (Jordbruksverket, 2017, p. 24)</p> <p>2.f. Stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet, EIP. Stödet syftar till att: öka konkurrenskraften omstrukturering och diversifiering öka konkurrenskraften genom kort livsmedelskedja och försäljning av livsmedel på lokala marknader för jordbruksprodukter samt för bättre djurvälstånd (Regeringskansliet, 2015, p. 529);</p> <p>2.g. Förebyggande smittskydd och djurhälsa för god livsmedels- och produktkvalitet. Överlevnad och hälsorisker hos unga djur för en lönsam och hållbar produktion. Ett system för kompetensförsörjning med spetsrådgivning. Utvecklingsgrupper som komplement till enskild rådgivning. Rådgivning i form av definierade paket eller program med väl definierat syfte och innehåll. Nationella och regionala branschdagar och utbildningar för kompetensutveckling om innovationer och nya forskningsresultat samt möjlighet till samverkan och möten för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan forskare, rådgivare och praktiker. Utveckling av självstudiematerial och distansutbildningar samt nya metoder att nå ut med kunskap. (Jordbruksverket, 2017, p. 22)</p>
SOCIAL LEARNING	<p>1. Access, use and quality of information- and communication technology</p> <p>1.a. Öka tillgängligheten till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik på landsbygden. (Regeringskansliet, 2015, p. 101).</p> <p>1.b. Öka bredbandstäckningen och förbättra bredbandshastigheten: Den tekniska utvecklingen i samhället och de glesa strukturerna på landsbygden gör att tillgång till snabbt och säkert bredband är en mycket viktig förutsättning för möjligheten att leva och bedriva verksamhet på landsbygden. Företag och boende behöver tillgång till snabba och säkra bredbandsförbindelser ... för att stanna eller</p>	<p>1. Access, use and quality of information- and communication technology</p> <p>1.a. Stöd till bredband: Syftet med stödet är att öka tillgången till bredbandsnät med hög överföringskapacitet, så kallade nästa generations accessnät (NGA-nät) på landsbygden. Investeringen ska genomföras på landsbygden i områden där det saknas nät med hög överföringskapacitet och där det enligt genomförd marknadsanalys inte bedöms vara kommersiellt lönsamt att bygga ut. (Regeringskansliet, 2015, p 270).</p> <p>1.b. Stöd samarbeten inom bredbandsutbyggnad: Detta stöd är till för att utveckla produkter, metoder, processer och tekniker och sedan sprida resultatet. (Jordbruksverket, 2017, p. 64) Tillgången till snabbt bredband är en viktig fråga för svensk landsbygdsutveckling. Ett snabbt bredband gör det möjligt för även de som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram. (Jordbruksverket, 2017, p. 65).</p>

	<p>etablera sig på landsbygden. De boende och de företag som verkar i landsbygdsområden utan bredband med hög överföringskapacitet har betydligt sämre tillgång till service. Då allt mer av servicen sker digitalt ger detta dessa områden stora lägesnackdelar. Tillgång till bredband erbjuder också en attraktiv fritid med tillgång till bl.a. kultur. (Regeringskansliet, 2015, p. 77-78).</p>	<p>1.c. Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden: Syftet med stödet är att skapa och behålla lokal service på landsbygden. Det kan vara servicepunkter där flera olika typer av service finns samlat, men också investeringar för att skapa bra möjligheter för idrott och fritid samt samlingslokaler, vilket gynnar både boende och besökare. Stöd ska bidra till förbättrad service för de som bor, verkar och besöker landsbygden.</p> <p>1.d. Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler (Regeringskansliet, 2015, p. 287).</p>
TRANSFORM-ABILITY		
LONG-TERM	<p>1. Social and economic development of rural areas</p> <p>1.a. Målet med landsbygdsprogrammet är att utveckla lantbruk och landsbygder för att skapa en attraktiv landsbygd. Strategin strävar efter en smart och hållbar tillväxt för alla. I begreppet hållbar tillväxt ingår miljö, ekonomisk och social tillväxt. (Jordbruksverket, 2018a, p. 2)</p> <p>1.b. Focus område 6 med 3 detaljerade focus område: Främja social utveckling och skapa ekonomisk utveckling på landsbygden, med a) främja diversifiering, skapande och utveckling av nya små företag och arbetstillfällen b) främja lokal utveckling på landsbygden c) anläggning och projektering av passiv bredbandsstruktur. (Jordbruksverket, 2018a, p. 8).</p> <p>1.c. Öka landsbygdens attraktivitet (Regeringskansliet, 2015, p. 72) Unga kvinnor och män lämnar ofta landsbygden för att skaffa sig högre utbildning, utan att återvända, och kvinnor lämnar landsbygden i högre utsträckning än män. Detta kan bero på gles befolkningsstruktur, bristande grundläggande</p>	<p>1. Non-productive investments</p> <p>1.a. Stöd till icke-produktiva investeringar kopplade till uppnåendet av miljö- och klimatmål inom jordbruket: Syftet är att öka retention av kväve på åkermark och därmed minska övergödningen av sjöar, vattendrag och hav samt att medverka till en bättre vattenhushållning under torra förhållanden. Stöd ges för installation av särskilda dämpningsbrunnar som placeras i befintligt täckdikessystem på åkermark. (Regeringskansliet, 2015, p 236).</p> <p>1.b. En icke-produktiv investering, det vill säga en miljöinvestering är en investering vars syfte inte är att öka produktionen av marknadsvaror men att förbättra jordbrukets miljöeffekter. (Regeringskansliet, 2015, p 215).</p> <p>1.c. Investeringar i fysiska tillgångar: genom icke-produktiva investeringar, det vill säga miljöinvesteringar, bevara och förstärka natur och kulturmiljöer i odlingslandskapet samt förbättra vattenkvaliteten genom att minska näringsförlusterna från jordbruksmarken. Huvudsyftet med miljöinvesteringar är att skapa miljönytta i form av att bevara och förstärka biologisk mångfald och landskapens karaktär samt öka retention av växtnäring vilket bidrar till förbättrad vattenkvalitet. Miljöinvesteringar kan också ge andra effekter som till exempel skapa variation i landskapet som kan uppfattas som positivt för friluftsliv. (Regeringskansliet, 2015, p. 208).</p> <p>1.d. Miljöinvesteringar ska bidra till att uppnå mål för miljö- och klimatvänligt jordbruk samt de svenska miljökvalitetsmålen. De förväntas inte heller leda någon påtaglig ekonomisk nytta för det enskilda företaget eller den sökande, utan</p>

	<p>service och att landsbygden domineras av låglönesektorer. Det finns därför behov av att öka landsbygdens attraktivitet, t.ex. med utvecklad service men också med ökad tillgång till kultur och fritid och attraktiva boendemiljöer så att fler väljer att bo och verka där. (Regeringskansliet, 2015, p. 75)</p> <p>1.d. Ett mål för det svenska landsbygdsprogrammet är att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar, rättigheter och möjligheter att arbeta inom lantbruket samt bo och verka på landsbygden. Väl fungerande service och infrastruktur är en förutsättning för att detta ska kunna uppfyllas, därför behöver detta stödjas inom programmet. Vidare kommer programmet innehålla insatser för att skapa fler möjligheter till sysselsättning för kvinnor och män, utveckla servicen, bevara och utveckla kultur, kulturmiljö och kulturarv för attraktiva miljöer och bidra till möjligheter till förbättrad fritid på landsbygden. Ser man till landsbygdsprogrammet så är det färre kvinnor än män som söker stöd inom ramen för programmet, och kvinnor ansöker oftare om stöd för företagande utanför de traditionella areella näringarna. Därför är en satsning på detta område även en satsning på jämställdhet inom programmets ramar. (Regeringskansliet, 2015, p. 87)</p> <p>1.e. Ett nytt område som införs i den här programperioden är stöd genom samarbete och pilotprojekt. Syftet är att, i samarbete med andra eller inom pilotprojekt bidra till en attraktiv landsbygd. De nationella prioriteringarna kopplar i de flesta fall an till våra nationella prioriteringar inom</p>	<p>miljöinvesteringen ska vara av samhällsintresse så att många personer får nytta av dem. (Regeringskansliet, 2015, p. 215).</p> <p>2. Knowledge transfer and development for multiple benefits</p> <p>2.a. Stöd till kompetensutveckling och rådgivning för att skapa nya jobb: (inom fokusområden 6a) och syftar till att uppnå en positiv samhällsutveckling i hela landet ... Att starta, driva, utveckla och sedan lyckas som småföretagare kräver inte bara kapital och mod utan även en hel del kompetens. Landsbygdsprogrammet kan bidra med stöd till kurser, informationsinsatser och rådgivning i att starta, driva och utveckla småföretag på landsbygden. Med en ökad kunskap om varandras verksamheter kan fler bli ambassadörer för det lokala och det regionala näringslivet och därmed skapa jobb och välbefinnande i hela samhällsekonomin. (Jordbruksverket, 2017, p. 36).</p> <p>2.b. Stöd till kompetensutveckling och rådgivning inom miljö och klimat ska skapa förutsättningar för: att uppfylla nationella och internationella miljö- och klimatmål; att uppfylla mål och prioriteringar inom landsbygdsprogrammet; ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk; att uppfylla målet om att bevara åkermark till kommande generationer. (Jordbruksverket, 2017, p. 24). Genom kompetensutveckling och rådgivning ska lantbrukaren nå en långsiktigt hållbar jordbruksproduktion vilket även stärker konkurrenskraften på landsbygden. (Jordbruksverket, 2017, p. 25).</p> <p>2.c. Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbyttjänster (artikel 15): samhällsmål inom miljö och klimat. (Regeringskansliet, 2015, p. 187).</p> <p>2.d. Rådgivningstjänster samt företagslednings: Ökad kunskap om service och företagsutveckling bidrar till en levande landsbygd med människor som tar hand om landskapet och de kultur- och naturresurser som finns på landsbygden. (Regeringskansliet, 2015, p. 188).</p> <p>3. Cooperation for multiple benefits</p> <p>3.a. Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna finansiera ett utvecklingsarbete. Samarbete är en viktig del i</p>
--	---	--

kompetensutveckling och rådgivning.
(Jordbruksverket, 2018a, p. 2).

2. Environmental and climate long term objectives

2.a. Förbättrad samverkan mellan producenterna och av investeringar i anläggningar för produktion av förnybar energi

(Regeringskansliet, 2015, p. 72). Att främja produktion av förnybar energi är högt politiskt prioriterat i Sverige och är ett led i det svenska klimatarbetet med syftet att nå den svenska regeringens *mål om netto noll utsläpp av växthusgaser till 2050*. (Regeringskansliet, 2015, p. 86).

2.b Focus område 1: Främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk samt på Landsbygden; med 3 detaljerade focus område: a) främja innovation, samarbete och kompetensutveckling på landsbygden; **b) stärka banden mellan jordbruk och livsmedelsproduktion samt forskning och innovation, även i syfte att utveckla miljöledning och miljö kvalitet;** c) främja livslångt lärande och yrkesutbildning inom jord- och skogsbruk (Jordbruksverket, 2018a, p. 7).

2.c. Fler unga behöver komma in i lantbruket: ... för att säkerställa en inhemsk livsmedelsproduktion och som en konsekvens även produktion av **kollektiva nyttigheter**, såsom biologisk mångfald och ett öppet odlingslandskap. (Regeringskansliet, 2015, p. 79).

2.d. Minskad klimatpåverkan och förnybar energi (fokusområdena 5cd) Arbetet med att uppnå miljö kvalitetsmålet. Begränsad klimatpåverkan samt nationella och internationella mål för klimat och förnybar energi är det som utgör de

att stärka en hållbar utveckling över längre tid på en landsbygd som präglas av problem som är en följd av glesa strukturer. Landsbygden kan inte erbjuda samma stödande förutsättningar till företag och befolkning som i mer tätbefolkade områden. Syftet är också att samarbeta transnationellt, inte minst i projekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för ESI-fonderna och Östersjöstrategin. Projekten ska genomföras som helt nya samarbetsprojekt eller genom att pågående projekt samordnas för att nå synergieffekter. Det finns också samarbetsprojekt som är kopplade till det europeiska innovationspartnerskapet, EIP (Jordbruksverket, 2017, p. 46).

3.b. Stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet, EIP. Stödet syftar till att: öka konkurrenskraften genom kort livsmedelskedja och försäljning av livsmedel på lokala marknader för jordbruksprodukter samt för bättre djurvälstånd; återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden och de europeiska landskapens karaktär; **förbättra vattenförvaltningen, inklusive hanteringen av gödsel- och växtskyddsmedel, förebygga markerosion och förbättra markskötseln, effektivisera energianvändningen inom jordbruk och livsmedelsförädling, främja tillgången på och användningen av energi från förnybara källor och främja en samhällsekonomi som bygger på användning av biprodukter, avfall, restprodukter och andra förnybara biologiska resurser som inte är avsedda för livsmedel.** (Jordbruksverket, 2017, p. 46).

3.c. Stöd till samarbeten inom miljö: Ekologisk produktion (fokusområde 4c): För att öka den ekologiska produktionen prioriterar Jordbruksverket att: utveckla **samarbetsformer** kring mark, foder, djur och produkter som ger nya företagsmöjligheter inom ekologisk produktion; pröva och utvärdera nya produkter, metoder, processer och tekniker från producent till konsument inom ekologisk produktion av trädgårdsprodukter, potatis, brödspannmål, **slaktkyckling**, gris, proteingrödor, och grovfoderbaserad djurproduktion. (Jordbruksverket, 2017, p. 54-55) För att utveckla den **ekologiska produktionen** kommer Jordbruksverket att utlysa pengar inom följande områden 2017: utveckla samarbetsformer som ger nya företagsmöjligheter inom ekologisk produktion; pröva och utvärdera nya produkter, metoder, processer och tekniker inom ekologisk produktion av trädgårdsprodukter, potatis, spannmål, slaktkyckling, gris, proteingrödor, och grovfoderbaserad djurproduktion; utveckla samarbetsformer kring mark, foder, djur och produkter som bidrar till att förbättra den lokala och regionala växtnäring- och foderförsörjning i den ekologiska produktionen. (Jordbruksverket, 2017, p. 57)

	<p>yttre prioriteringsramarna för detta område. Till år 2020 är målet att minst 50 procent av den svenska energin ska vara förnybar, utsläppen av växthusgaser i Sverige ska reduceras med 40 procent jämfört med år 1990, energieffektiviteten ska öka med 20 procent. Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta 2030 och nollutsläpp av klimatgaser till 2045 (Jordbruksverket, 2017, p. 27).</p> <p>2.e Stärka banden mellan jordbruk, livsmedelsproduktion samt forskning och innovation, även för att få till stånd förbättrad miljöförvaltning och miljöprestanda (Regeringskansliet, 2015, p. 90).</p> <p>2.f. Inom landsbygdsprogrammet finns det mest pengar avsatta till området miljö och klimat. Vi prioriterar även andra områden som förbättrad djurvälstånd, korta livsmedelskedjor, ökad konkurrenskraft och innovation (Jordbruksverket, 2018a, p. 2).</p> <p>2.g. Focus område 4 med 3 detaljerade focus område: återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jord- och skogsbruk: a) återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden b) förbättra vattenförvaltningen och hanteringen av gödsel- och växtskyddsmedel c) förebygga markerosion och förbättra markskötseln (Jordbruksverket, 2018a, p. 7).</p> <p>2.h. Focus område 5 med 4 detaljerade focus område: Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruket b) effektivisera energianvändningen inom jordbruket. c) främja tillgången till och användningen av energi från förnybara källor och andra förnybara biologiska resurser som inte är avsedda till livsmedel d) minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak (Jordbruksverket, 2018a, p. 7).</p>	<p>3.d. Stöd samarbeten inom bredbandsutbyggnad: Syftet är att öka samarbetet mellan de aktörer som är involverade i utbyggnaden av bredband för att underlätta utbygganden av bredband på landsbygden genom (delåtgärd 16.2 fokusområde 6c). Stöd kan beviljas till pilotprojekt och samarbeten för att underlätta utbyggnaden av bredband på landsbygden. Det kan vara utveckling av metoder och organisation för bredbandsutbyggnad. Landsbygdsprogrammet gör en stor satsning på utbyggnad av bredband med nästa generations accessnät (NGA-nät) utanför tätort. Tillgången till snabbt bredband är en viktig fråga för svensk landsbygdsutveckling. Ett snabbt bredband gör det möjligt för även de som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram. Det finns en rad speciella förutsättningar för utbyggnaden av bredband utanför tät- och småort, dels är befolkningsdensiteten lägre än i städerna, dels är det geografiska avståndet mellan byar och samhällen större. Eftersom områden utanför tätort och småort karakteriseras av mycket låg befolkningsdensitet innebär det att relativt sett få personer ska dela på de initiala kostnaderna för infrastruktur, vilket ger höga fasta investeringskostnader per hushåll. För operatörerna ger detta förhållande höga investeringskostnader i förhållande till de potentiella kunderna och intäkterna. Stödet som ges i landsbygdsprogrammet gör det möjligt att bygga ut bredband även till områden som är för glesbefolkade att det ska vara intressant för kommersiella aktörer. Stödet i 16.2 ska tillgå pilotprojekt eller samarbetsprojekt med syfte att stötta och främja nuvarande och framtida investeringar i bredband. (Jordbruksverket, 2017, p. 64-65).</p> <p>4. Other measure for environmental and climate objectives</p> <p>4.a. Ekologisk produktion bidrar till ett miljö- och klimattåligt jordbruk i första hand genom förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald och positiva effekter på markens kvalitet. Markens struktur och mullhalt gynnas av ekologisk produktion. Åtgärden kan även bidra till förbättrad vattenkvalitet. (Regeringskansliet, 2015, p. 449).</p> <p>4.b. Jordbruket bidrar endast med en till två procent av Sveriges bioenergiproduktion. Potentialen att öka produktionen av energigrödor inom jordbruket är stor. En outnyttjad potential är också jordbrukets restprodukter, som kan användas både som fasta bränslen och för biogasframställning. Landsbygdsens företag har också en viktig roll för utvecklingen av annan förnybar energi än bioenergi, till exempel sol- och vindkraft. För att jordbruket och landsbygdsens företag ska kunna utveckla en mera klimatsmart verksamhet samt</p>
--	--	---

		bidra till en ökad produktion och användning av småskalig förnybar energi finns behov av utveckling (Jordbruksverket, 2017, p. 60).
DISMANTLING OF INCENTIVES THAT SUPPORT STATUS QUO	1. Regeringens långsiktiga målsättning för den gemensamma jordbrukspolitiken är en avreglerad, marknadsorienterad och konkurrenskraftig jordbrukssektor styrd av konsumenters efterfrågan och med hänsyn tagen till klimat, miljö, djurskydd och utvecklingsaspekter. Regeringen vill lägga ökat relativt fokus mot åtgärder för landsbygdspolitiken. (Regeringskansliet, 2014, p.112).	Policy instruments were not identified
IN-DEPTH LEARNING	<i>Främja livslångt lärande och yrkesutbildning inom jord- och skogsbruk via Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 14)</i> (Regeringskansliet, 2015, p. 90). Kompetensutveckling (1) är en viktig del av programmet. Genom dessa åtgärder kan landsbygdens företagare öka sina kunskaper om företagsutveckling, konkurrenskraft, service, miljö och klimat, varav de två senare områdena av förenklingsskäl båda programmeras under prioritering 4. Dessa insatser kompletteras av rådgivning (2) samt samarbetsåtgärden (16). Kompetensutveckling och rådgivning ska förmedla nya resultat från forskning och sprida innovationer men även underlätta genom omförandet av övriga åtgärder i landsbygdsprogrammet. Samtidigt som förstudier, pilotprojekt och samarbete inom EIP som genomförs under samarbetsåtgärden (16) kan utveckla och tillföra ny kunskap som sedan kan förmedlas till företagen genom kurser, rådgivning eller andra informationsaktiviteter.	<p>1. Knowledge transfer and development for multiple benefits</p> <p>1.a. Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder: Kompetensutveckling (1) är en viktig del av programmet. Genom dessa åtgärder kan landsbygdens företagare öka sina kunskaper om företagsutveckling, konkurrenskraft, service, miljö och klimat, varav de två senare områdena av förenklingsskäl. Dessa insatser kompletteras av rådgivning samt samarbetsåtgärden. (Regeringskansliet, 2015, p. 90)</p> <p>1.b. Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder Informationsinsatser, demonstrationer och kursverksamhet för dem som verkar och lever på landsbygden bidrar till att främja livslångt lärande (Regeringskansliet, 2015, p. 164).</p> <p>1.c Stöd till demonstrations- och informationsåtgärder: Stöd till demonstrationer och information kan omfatta informationsmaterial i form av fysiska informationsträffar, broschyrer och webbinformation, sammanställning och förmedling av ny kunskap och ny tillämnning av kunskap från forskning och försök till målgruppen. Dessutom kan stöd ges till demonstrationsgårdar och demonstrationsodlingar för att visa nya metoder och tekniker. Det kan också vara utveckling av IT-stöd för uppföljning av produktion och miljöprestanda samt framtagning av metoder och fakta för systematiserad rådgivning. Aktiviteterna ska inspirera till att använda ny teknik och nya metoder utifrån ny kunskap från forskning och försök. (Regeringskansliet, 2015, p. 166-167).</p> <p>1.d. Kompetensutveckling för att främja innovation, samarbete och utveckling av kunskap: aktiviteterna ska bidra till ökad kompetens hos verksamma inom jordbruk och skogsbruk, vilket främjar livslångt lärande. (Regeringskansliet, 2015, p. 176).</p>

		<p>1.e. Kompetensutveckling för ökad konkurrenskraft: Aktiviteterna ska bidra till ... ökad kunskap eller praktiska exempel på hur de kan leda sitt företag så att det kan utvecklas, marknadsorienteras, anpassa sig till klimatförändringar och få bättre konkurrenskraft. Aktiviteterna kan innehålla ämnen som företagsledning, juridik, företagsadministration, marknadskunskap, ledarskap, affärsmannaskap, riskhantering, planering och upphandling inför byggnation samt byggnadslösningar och produktionsfrågor för olika driftsgrenar inom jordbruk, trädgård och rennäring. (Regeringskansliet, 2015, p 176, Jordbruksverket, 2017, p. 18)</p> <p>1.f. Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbyttjänster: Ökad kompetens hos verksamma på landsbygden om samhällsmål inom miljö och klimat och hur de kan nås bidrar till en hållbar utveckling av landsbygden. (Regeringskansliet, 2015, p 188).</p> <p>1.g. Bland de operativa målen för EIP finns brobyggande mellan den senaste forskningen och tekniken samt mellan jordbrukare, företag, industri och rådgivare. Fokus behöver läggas på överföring av forskningsresultat till verkliga innovationer, snabbare överföring av innovationer till praxis, och systematisk återkoppling från verklighet till vetenskap i fråga om forsknings-behov. En framgångsfaktor är ett utökat kunskapsutbyte och ökad medvetenhet om behovet av gemensamma insatser för att investera i hållbar innovation. Stödet ska bidra till en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden. Jordbruksverket prioriterar projekt som syftar till att främja: ökad produktivitet, avkastning och resurseffektivitet inom jordbruket; innovationer inom den biobaserade ekonomin; biologisk mångfald, vattenförvaltning ekosystemtjänster innovativa produkter; och tjänster inom livsmedelskedjan; livsmedelskvalitet och livsmedelssäkerhet; en innovation som är teknisk, icke-teknisk eller social och som kan utgå från nya eller traditionella metoder; att innovationsstödet ska gå hand i hand med strategin om hållbar mat; ökad djurvälstånd. (Jordbruksverket, 2017, p. 47)</p>
<p>enhancement and acceleration of niche innovations</p>	<p>1. Accelerate innovations 1.a. Focus område 1: Främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk samt på Landsbygden; med 3 detaljerade focus område: a) främja innovation, samarbete och kompetensutveckling på landsbygden; b) stärka banden mellan jordbruk och livsmedelsproduktion samt forskning och innovation, även i syfte att utveckla miljöledning och miljökvalitet;</p>	<p>1. Innovations support</p> <p>1.a. Inom det nationella innovationsnätverket kommer det att finnas en innovationssupport (sammanslagning av funktionen ”innovation brodering” och Innovation support service) som kan bidra med metod- och processtöd. Supporten kan också hjälpa till att knyta kontakter mellan relevanta aktörer och experter, undersöka om det redan finns en lösning eller delösning på en föreslagen utmaning samt kunna föreslå lämpliga finansieringskällor (Regeringskansliet, 2015, p. 105).</p>

	<p>1.b. Stärka innovationsinnehållet: skulle kunna bidra till att effektivisera miljö- och klimatarbetet, förbättra konkurrenskraften inom lantbruket och utveckla landsbygdsföretagandet.</p> <p>Innovationssystem för lantbruket och landsbygden behöver därför stärkas för att snabba på och öka kommersialiseringen av nya idéer inom olika näringar. (Regeringskansliet, 2015, p. 68-69). Fungerande innovationssystem är betydelsefulla för att landsbygdens verksamheter ska kunna stärkas och för att bättre metoder för att möta miljö- och klimatutmaningarna ska kunna utvecklas. Arbetsmetoden inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) skapar förutsättningar att möta detta behov. (Regeringskansliet, 2015, p. 84);</p>	<p>1.b. Stöd till samarbete inom EIP skapar möjlighet att öka innovationerna inom lantbrukssektorerna, vilket ger förutsättningar för särskilda utvecklingsinsatser inom berörda branscher och att genom pilotprojekt testa olika lösningar innan de fullt ut förs ut i praktiken. Jordbrukssektorn genomgår en kraftig strukturrationalisering och påverkas av en ökad globalisering, vilket kan kräva nya samarbetsformer för jordbrukarna, något som blir möjligt att stödja inom åtgärd (Regeringskansliet, 2015, p. 91)</p> <p>1.c. Stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet, EIP: Detta stöd är till för att skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennärning för att få fram bra, praktiska och innovativa lösningar på gemensamma utmaningar inom olika områden. (Jordbruksverket, 2017, p. 46). Stödet syftar till att: öka konkurrenskraften inom jordbruk, trädgård och rennärning genom omstrukturering och diversifiering; öka konkurrenskraften genom kort livsmedelskedja och försäljning av livsmedel på lokala marknader för jordbruksprodukter samt för bättre djurvälfärd; återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden och de europeiska landskapens karaktär; förbättra vattenförvaltningen, inklusive hanteringen av gödsel- och växtskyddsmedel; förebygga markerosion och förbättra markskötseln; effektivisera energianvändningen inom jordbruk och livsmedelsförädling; främja tillgången på och användningen av energi från förnybara källor och främja en samhällsekonomi som bygger på användning av biprodukter, avfall, restprodukter och andra förnybara biologiska resurser som inte är avsedda för livsmedel; minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak.</p> <p>1.d. Bland de operativa målen för EIP finns brobyggande mellan den senaste forskningen och tekniken samt mellan jordbrukare, företag, industri och rådgivare. Fokus behöver läggas på överföring av forskningsresultat till verkliga innovationer, snabbare överföring av innovationer till praxis, och systematisk återkoppling från verklighet till vetenskap i fråga om forsknings-behov. En framgångsfaktor är ett utökat kunskapsutbyte och ökad medvetenhet om behovet av gemensamma insatser för att investera i hållbar innovation. Stödet ska bidra till en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden. Jordbruksverket prioriterar projekt som syftar till att främja: ökad produktivitet, avkastning och resurseffektivitet inom jordbruket; innovationer inom den biobaserade ekonomin; biologisk mångfald, vattenförvaltning ekosystemtjänster innovativa produkter; och tjänster inom livsmedelskedjan; livsmedelskvalitet och livsmedelssäkerhet; en innovation som är teknisk, icke-teknisk eller social och som</p>
--	---	---

		<p>kan utgå från nya eller traditionella metoder; att innovationsstödet ska gå hand i hand med strategin om hållbar mat; ökad djurvälstånd. (Jordbruksverket, 2017, p. 47).</p> <p>1.e. För att öka den ekologiska produktionen prioriterar Jordbruksverket att (inom EIP): utveckla samarbetsformer kring mark, foder, djur och produkter som ger nya företagsmöjligheter inom ekologisk produktion; pröva och utvärdera nya produkter, metoder, processer och tekniker från producent till konsument inom ekologisk produktion av trädgårdsprodukter, potatis, brödspannmål, slaktkyckling, gris, proteingrödor, och grovfoderbaserad djurproduktion.</p> <p>2. Knowledge transfer and development</p> <p>2.a. Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder: Ökad kompetens hos dem som verkar och lever på landsbygden bidrar till att främja innovation, samarbete och utveckling av kunskap (Regeringskansliet, 2015, p. 164).</p> <p>2.b. Kurser och informationsinsatser är ett effektivt sätt att sprida innovationer. (Regeringskansliet, 2015, p. 165).</p> <p>2.c. Kompetensutveckling och rådgivning ska förmedla nya resultat från forskning och sprida innovationer men även underlätta gen införandet av övriga åtgärder i landsbygdsprogrammet. Samtidigt som förstudier, pilotprojekt och samarbete inom EIP som genomförs (Regeringskansliet, 2015, p. 90).</p> <p>2.d. Kompetensutveckling för att främja innovation, samarbete och utveckling av kunskap: Aktiviteterna ska bidra till ökad kompetens hos dem som verkar och lever på landsbygden, vilket i sin tur främjar innovation, samarbete och utveckling av kunskap. (Regeringskansliet, 2015, p. 176).</p> <p>2.e. Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbyttjänster (artikel 15): bidrar till att främja innovation, samarbete och utveckling av kunskap. (Regeringskansliet, 2015, p. 187).</p> <p>2.f. Rådgivning är ett effektivt sätt att sprida innovationer: (Regeringskansliet, 2015, p. 188).</p> <p>2.g. Stöd till demonstrations- och informationsåtgärder: Stöd till demonstrationer och information kan omfatta informationsmaterial i form av fysiska informationsträffar, broschyrer och webbinformation, sammanställning och förmedling av ny kunskap och ny tillämnning av kunskap från forskning och försök till målgruppen.</p>
--	--	--

		<p>Dessutom kan stöd ges till demonstrationsgårdar och demonstrationsodlingar för att visa nya metoder och tekniker. Det kan också vara utveckling av IT-stöd för uppföljning av produktion och miljöprestanda samt framtagning av metoder och fakta för systematiserad rådgivning. Aktiviteterna ska inspirera till att använda ny teknik och nya metoder utifrån ny kunskap från forskning och försök. (Regeringskansliet, 2015, p. 166-167).</p>
--	--	---